

Bachelor-Thesis

Bachelor of Science (B.Sc.)

Über das Thema

Grafische Möglichkeiten der Risikokommunikation: der Kombi-Ring

von

Ying Müller

Abgabedatum 2024-11-29

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	<i>Hintergrund und Motivation</i>	1
1.2	<i>Zielsetzung und Gang der Arbeit</i>	2
2	Theoretischer Hintergrund	3
2.1	<i>Risiko und Unsicherheit</i>	3
2.2	<i>Risikokommunikation</i>	4
2.3	<i>Vorteile grafischer Darstellungen in der Risikokommunikation</i>	6
2.4	<i>Vier-Felder-Analyse und die Wahrscheinlichkeiten</i>	8
2.5	<i>Standardgrafische Möglichkeiten</i>	9
2.6	<i>Der Satz von Bayes und andere wichtige Wahrscheinlichkeitsformeln</i>	14
3	Beschreibung der Methode Kombi-Ring	16
3.1	<i>Definition des Kombi-Rings</i>	16
3.2	<i>Darstellung eines Beispiels mithilfe des Kombi-Rings</i>	17
3.3	<i>Erklärung des Kombi-Rings anhand eines weiteren Beispiels in drei Schritten</i>	18
3.4	<i>Fünf Darstellungsformen mit gleichen Daten</i>	20
3.5	<i>Warum in Ring-Form, nicht als Balken- oder Kuchen-Diagramm</i>	23
4	Anwendungsaspekte des Kombi-Rings:	26
4.1	<i>Platons Höhlengleichnis</i>	26
4.2	<i>Aspekt 1: Visuelle Darstellung medizinischer Begriffe</i>	27
4.3	<i>Aspekt 2: Ergänzende Möglichkeiten zur grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring</i>	36
4.4	<i>Aspekt 3: Erklärung von Wahrscheinlichkeitsformeln mithilfe des Kombi-Rings</i>	38
4.5	<i>Aspekt 4: Datenanalyse mithilfe des Kombi-Rings</i>	55
4.6	<i>Simulation mit Kombi-Ring</i>	60
4.7	<i>Eine korrekte Risikokommunikation rettet Leben</i>	63
4.8	<i>Zusammenfassung der Anwendungsszenarien in der Risikokommunikation</i>	66
5	Evaluation der Kombi-Ring-Methode	67
5.1	<i>Interview mit drei ausgewählten Personen</i>	67

III

5.2	<i>Evaluation der Methode im Unterricht</i>	69
5.3	<i>Zusammenfassung zu Evaluation</i>	75
6	Fazit und Empfehlung	76
6.1	<i>Fazit</i>	76
6.2	<i>Empfehlung</i>	77
7	Literaturverzeichnis	80

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Gängige Tabellen-Darstellung für Vier-Felder-Analyse	10
Abbildung 2: Tabellen-Darstellung, umgewandelt mit Farben und Mustern	10
Abbildung 3: Flächendiagramm zur Vier-Felder-Analyse	11
Abbildung 4: Doppelbaum zur Vier-Felder-Analyse	12
Abbildung 5: Häufigkeitsnetz zur Vier-Felder-Analyse	13
Abbildung 6: Definition Kombi-Ring	16
Abbildung 7: Verteilung der Schüler nach Geschlecht und Teilnahme am Chor	17
Abbildung 8: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 1	19
Abbildung 9: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 2	19
Abbildung 10: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 3	20
Abbildung 11: Darstellung der gleichen Informationen in einer Tabelle	20
Abbildung 12: Fünf Darstellungsformen mit gleichen Daten	21
Abbildung 13: Vergleich der Darstellung mit Kombi-Ring und in Balken-Form	24
Abbildung 14: Vergleich der Darstellung mit Kombi-Ring und in Kuchen-Form	25
Abbildung 15: Erklärung des Kombi-Rings-Prinzips	27
Abbildung 16: Kombi-Ring-Darstellung eines fiktiven Beispiels zur Testung von Krankpatienten	28
Abbildung 17: Kombinations- bzw. Rechenmöglichkeiten im Kombi-Ring	29
Abbildung 18: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinischer Begriff - Prävalenz	30
Abbildung 19: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinische Begriffe - Sensitivität und Spezifität	30
Abbildung 20: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinische Begriffe - PPV und NPV	31
Abbildung 21: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings – Teil 1	32
Abbildung 22: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings - Teil 2	33
Abbildung 23: Konkretes Beispiel mit Zahlen zur Veranschaulichung des Kombi-Rings	34
Abbildung 24: Praktisches Beispiel anhand von zwei Krankheiten	35
Abbildung 25: Problem bei der grafischen Darstellung mit geringer Prävalenz	36
Abbildung 26: Möglichkeit 1 zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring	37
Abbildung 27: Möglichkeit 2 zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring	37
Abbildung 28: Darstellung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings ohne zweiten Ring	39
Abbildung 29: Darstellung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings mit zweitem Ring	40
Abbildung 30: Vorbereitung für die Umformung des Satzes von Bayes für den Kombi-Ring	42
Abbildung 31: Visuelle Darstellung und Erklärung des Satzes von Bayes mit dem Kombi-Ring	44
Abbildung 32: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit	45
Abbildung 33: Berechnung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings	48
Abbildung 34: Visuelle Darstellung und Erklärung der Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation mit dem Kombi-Ring	50
Abbildung 35: Grafische Erklärung der Standardrechenformel der PPV	52
Abbildung 36: Grafische Erklärung der mithilfe der Wahrscheinlichkeitsregel erstellten Rechenformel des PPV	53

<i>Abbildung 37: Gleiche Testergebnisse bei einer Krankheit mit unterschiedlichen Testqualitäten</i>	55
<i>Abbildung 38: Test 1 mit drei Darstellungsmöglichkeiten</i>	56
<i>Abbildung 39: Test 2 mit drei Darstellungsmöglichkeiten</i>	56
<i>Abbildung 40: Test 3 mit drei Darstellungsmöglichkeiten</i>	57
<i>Abbildung 41: Drei Tests zusammen dargestellt mithilfe des Kombi-Rings</i>	58
<i>Abbildung 42: Unterschiedliche dritte Projektion</i>	59
<i>Abbildung 43: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings</i>	61
<i>Abbildung 44: Bei konstanter Sensitivität und Spezifität hängt der PPV von der Prävalenz ab</i>	62
<i>Abbildung 45: Daten aus einer Forschungsarbeit zum pränatalen Screening</i>	63
<i>Abbildung 46: Darstellung von NNT und NNH mithilfe des Kombi-Rings</i>	65
<i>Abbildung 47: Anzahl der Antworten zu Kombi-Ring und Doppelbaum</i>	70
<i>Abbildung 48: Auswahl zwischen Kombi-Ring und Doppelbaum</i>	71
<i>Abbildung 49: Nullhypothese widerlegt mithilfe der Gaußverteilung</i>	73

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Verteilung der Schüler nach Geschlecht und Teilnahme am Chor</i>	<u>17</u>
<i>Tabelle 2: Tabellarische Darstellung eines weiteren Beispiels</i>	<u>21</u>
<i>Tabelle 3: Vergleich der Darstellungsmöglichkeiten</i>	<u>22</u>
<i>Tabelle 4: Einschätzungen der Studierenden zum Kombi-Ring und Doppelbaum</i>	<u>74</u>

Formel-verzeichnis

<i>Formel 1: Umgewandelte Standardformel des Satzes von Bayes</i>	14
<i>Formel 2: Umgewandelt Formel der totalen Wahrscheinlichkeit</i>	15
<i>Formel 3: Umgewandelte Formel der Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation</i>	15
<i>Formel 4: Satz von Bayes – Standardformel (Lübke & Vogt, 2014)</i>	41
<i>Formel 5: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit (Lübke & Vogt, 2014)</i>	46
<i>Formel 6: Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation (Lübke & Vogt, 2014)</i>	50
<i>Formel 7: Umformung der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation (Satz von Bayes)</i>	51
<i>Formel 8: Standardrechenformel der PPV (Hoyer & Zapf, 2021)</i>	52

Disclaimer

In dieser Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit auf die gleichzeitige Verwendung männlicher, weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen gelten daher im Sinne der sprachlichen Vereinfachung gleichermaßen für alle Geschlechter. Dieses Verzicht impliziert jedoch keine Wertung und schließt alle Geschlechteridentitäten ausdrücklich mit ein.

Alle Tabellen und Abbildungen in dieser Arbeit stellen eigene Darstellungen dar und basieren nicht auf Daten oder Darstellungen anderer Quellen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

In dieser Arbeit wurde ChatGPT verwendet, um die deutsche Sprache korrekter zu gestalten. Außerdem kam es bei der Suche nach Quellen zum Einsatz. Es wurde jedoch nicht für die inhaltliche Gestaltung verwendet.

1 Einleitung

Die Risikokommunikation gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in Bereichen wie der Medizin, wo fundierte Entscheidungen oft auf komplexen statistischen Informationen beruhen. Um diese Informationen verständlicher und zugänglicher zu machen, bedarf es effektiver grafischer Darstellungen, die abstrakte Konzepte greifbar und leichter kommunizierbar machen.

1.1 Hintergrund und Motivation

Wir hören und lesen jeden Tag Behauptungen wie '90 % besser', '2 Nebenwirkungen nach der Impfung' oder '3 Euro billiger' – angeblich wahre und sorgfältig gesammelte Informationen. Mithilfe dieser Informationen müssen wir Entscheidungen treffen, um Risiken zu minimieren oder Chancen zu verbessern. Doch immer wieder verbergen sich hinter diesen Informationen nicht nur verwirrende Fachbegriffe, sondern es werden auch nur einseitige Aspekte dargestellt, die die Herausgeber bewusst oder unbewusst gezielt hervorheben.

Im wahren Leben kann die Situation oft noch dramatischer sein. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine 40-jährige Frau, die nach vielen Versuchen und unter erheblichem finanziellem, physischem und psychischem Druck endlich schwanger geworden ist. Plötzlich erhalten Sie ein positives Testergebnis, das darauf hinweist, dass Ihr Fötus möglicherweise das Down-Syndrom hat. Sie stehen nun vor der schwierigen Entscheidung, ob Sie das Baby behalten, die Schwangerschaft abbrechen oder sich für einen weiteren invasiven Test entscheiden, der auch das Risiko einer Fehlgeburt birgt. Und all diese Entscheidungen müssen schnell getroffen werden. Diese Situation ist nicht nur für Schwangere und ihre Partner herausfordernd, sondern auch für Ärzte. Laut einer britischen Studie konnte nur einer von 21 befragten Gynäkologen die Wahrscheinlichkeit richtig einschätzen, wenn die Daten in Prozent statt in natürlichen Zahlen dargestellt wurden (Bramwell, et al., 2006).

Auch vermeintlich leichte Entscheidungen, wie ob man sich impfen lassen, Medikamente einnehmen, den Lebensstil ändern oder eine medizinische Behandlung annehmen soll, bergen Risiken.

Leider wird auch in der medizinischen Fachliteratur und Berichterstattung die Risikokommunikation oft nicht richtig oder gesteuert durchgeführt, da Autoren oder Herausgeber nicht immer neutral oder unabhängig sind. So deckt das Arznei-Telegramm in dem Artikel 'Tendenziöse Netzwerk-Metaanalyse zu Arzneimitteln bei Typ-2-Diabetes' auf, dass das bekannte britische Medical Journal durch die uneinheitliche Darstellung und Bewertung von medizinischen

Therapien und deren Risiken zu falschen Aussagen führt (arznei-telegramm, 2023). In einem weiteren Artikel wird zudem aufgezeigt, wie eine Negativstudie zu einer Positivstudie umgedeutet wurde (arznei-telegramm, 2015).

Um wissenschaftlich mit dieser Problematik umzugehen, wird Statistik als wichtigstes neutrales Hilfsmittel verwendet. Der Begriff „Statistik“ umfasst sowohl die tabellarische als auch die grafische Darstellung von konkret vorliegenden Daten sowie die Gesamtheit der Methoden zur Gewinnung und Verarbeitung empirischer Informationen (Bamberg et al., 2009).

Die Art und Weise, wie Risiken kommuniziert werden, hat einen direkten und erheblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung. Eine besondere Herausforderung ist die verständliche und prägnante Kommunikation von Risiken. Effektive Risikokommunikation ist essenziell, um fundierte Entscheidungen sowohl für Experten als auch für Laien zu ermöglichen. Dies erfordert eine korrekte Analyse und eine sowohl effiziente als auch anschauliche Darstellung der Daten, die in vielen wissenschaftlichen und praktischen Anwendungen eine zentrale Rolle spielt.

Der in dieser Arbeit vorgestellte Kombi-Ring bietet eine innovative grafische Möglichkeit, diese Prozesse zu unterstützen. Er visualisiert die Daten nicht nur in ihrem Verhältnis, sondern auch in ihrer Struktur, was das Verständnis und die Interpretation auf einen Blick erleichtert.

1.2 Zielsetzung und Gang der Arbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Risikokommunikation mithilfe des Kombi-Rings zu verbessern, indem die derzeitige, nicht immer reibungslos verlaufende Risikokommunikation analysiert wird und ein Weg gefunden wird, diese einheitlicher und transparenter zu gestalten. Der in dieser Arbeit erstmals vorgestellte Kombi-Ring wird als grafische Methode der Risikokommunikation eingesetzt, um dieses Vorhaben zu unterstützen. Zuvor wird die Methode erklärt und anhand verschiedener Anwendungsaspekte in der Praxis vorgestellt. Zusätzlich wird die Methode in der Praxis evaluiert, um praktische Erkenntnisse über ihre Effektivität und Anwendbarkeit zu gewinnen.

2 Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden der theoretische Hintergrund der Risikokommunikation sowie die statistische Vier-Felder-Analyse, inklusive ihrer grafischen Darstellungen und den mathematischen Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, vorgestellt. Grafische Darstellungen sind besonders wertvoll in der Risikokommunikation, da sie komplexe Risiken auf anschauliche Weise zugänglich machen und so die Entscheidungsfindung erleichtern.

2.1 Risiko und Unsicherheit

Frank Knight beschrieb im Jahr 1921 in seinem Buch „*Risk, Uncertainty, and Profit*“ den formalen Unterschied zwischen Risiko und Unsicherheit. Aus Knights Sicht bringt eine sich stetig verändernde Welt für Unternehmen neue Gewinnchancen, bedeutet aber auch, dass zukünftige Ereignisse nur unvollständig bekannt sind. Laut Knight gilt Risiko für Situationen, in denen wir den Ausgang einer bestimmten Situation nicht kennen, die Wahrscheinlichkeiten jedoch genau abschätzen können. Unsicherheit hingegen bezieht sich auf Situationen, in denen uns wesentliche Informationen fehlen, um die Wahrscheinlichkeiten überhaupt zu bestimmen (Knight, 1921).

Während Risiken durch gezielte Maßnahmen oder Verhaltensweisen verringert oder eliminiert werden können, indem man auf bekannte Wahrscheinlichkeiten reagiert (Peschard, et al., 2022), ist Unsicherheit schwerer zu bewältigen, da sie mit einem Mangel an Information einhergeht. Dieser Mangel erfordert oft intuitive oder heuristische Entscheidungen, die auf unvollständigen Daten basieren (Gigerenzer, 2013, p. 48).

In der Tat gibt es eine umfangreiche Diskussion in der akademischen Literatur über die Unterschiede zwischen Risiko und Unsicherheit (Weinhardt & Schaefer, 2022). Was für eine Person als Unsicherheit gilt, kann für eine andere als Risiko verstanden werden, wenn diese Person über mehr Informationen verfügt (Park & Shapira, 2017). Auch wenn dieselben Informationen zur Verfügung stehen, bedeutet das nicht, dass alle Menschen diese Informationen gleich qualitativ oder quantitativ verstehen und daraus die gleichen Konsequenzen ziehen können. Dies hängt von Faktoren wie kognitiven Fähigkeiten, Vorwissen und psychologischen Einflüssen ab (Mechera-Ostrovsky, et al., 2022). Selbst bei objektiven Daten hat jeder eine andere Risikowahrnehmung, die durch kulturelle, soziale und persönliche Faktoren beeinflusst wird (Visschers & Siegrist, 2018). In dieser Arbeit liegt der Fokus auf dem allgemein bekannten Risiko, das sowohl qualitativ als auch quantitativ einheitlich kommuniziert werden soll.

Das ursprüngliche Wort "Risiko" stammt aus dem Italienischen und hatte eine doppelte Bedeutung. Es bezog sich sowohl auf eine Bedrohung als auch auf eine Chance. Im antiken und mittelalterlichen Kontext, besonders in Verbindung mit dem Begriff Fortuna, der römischen Göttin des Glücks, beinhaltete Risiko die Vorstellung, dass das Schicksal sowohl negative als auch positive Auswirkungen haben kann. Ein Risiko konnte also eine Gefahr, aber auch eine Hoffnung sein. Diese Bedeutung von Risiko als beidseitig, also als Chance und Bedrohung, impliziert, dass in jeder unsicheren Situation sowohl negative als auch positive Ergebnisse möglich sind (Heyman, 2009).

Es gibt eine ähnliche Bedeutung im Chinesischen. Der chinesische Begriff 危机 (Wēijī) setzt sich aus zwei Zeichen zusammen: 危 (wēi), was „Risiko“ bedeutet, und 机 (jī), was 'Chance' bedeutet. In der chinesischen Philosophie impliziert dieser Begriff, dass in jeder Risikosituation nicht nur eine Bedrohung, sondern auch eine Möglichkeit zur Verbesserung liegt. Dieses Konzept veranschaulicht die Idee, dass Risiken auch Chancen zur Veränderung oder Neuausrichtung bieten können (Wasan, 2021).

2.2 Risikokommunikation

Risiken müssen daher nicht nur erkannt und beurteilt, sondern auch im Hinblick auf mögliche Chancen betrachtet werden. Risikokommunikation spielt hierbei eine zentrale Rolle, da sie sicherstellen muss, dass Risiken und Unsicherheiten klar und transparent vermittelt werden. Durch eine sorgfältige Kommunikation können nicht nur Risiken reduziert, sondern auch neue Chancen identifiziert und genutzt werden (Gigerenzer, 2013, pp. 41-42).

Die alltägliche Kommunikation, beispielsweise zwischen Ärzten und Patienten, wird durch eine Reihe störender Faktoren beeinflusst. Neben spezifischen Interessen tragen insbesondere Fehler und Missverständnisse auf beiden Seiten wesentlich zum Risiko in der Risikokommunikation bei (Hoffrage & Koller, 2015).

2.2.1 Definition der Risikokommunikation und ihre Bedeutung

Wie Wittgenstein sagte, lernen wir, was Risiko bedeutet, indem wir lernen, wie man mit Risiken umgeht, mit all seinen miteinander verflochtenen Aspekten (Wittgenstein, 1953). Um dies erfolgreich zu tun, muss die Risikokommunikation sorgfältig durchgeführt werden.

Besonders im medizinischen Bereich bezieht sich die Risikokommunikation auf den offenen, zweiseitigen Austausch von Informationen und Meinungen über Risiken, mit dem Ziel, ein besseres Verständnis zu fördern und fundierte Entscheidungen über das klinische Management und Behandlungsoptionen zu ermöglichen (Wegwarth, 2015). Diese Kommunikation umfasst

die Vermittlung von Wissen, Wahrnehmungen, Einstellungen und Verhaltensweisen im Zusammenhang mit Risiken. Wie Bodemer et al. betonen, spielt dabei eine genaue und verständliche Darstellung von Wahrscheinlichkeiten eine zentrale Rolle, um Missverständnisse zu minimieren und informierte Entscheidungen zu fördern (Bodemer & Gaissmaier, 2012).

Wie das Harding-Zentrum für Risikokompetenz betont, können visuelle, numerische oder analoge Hilfsmittel den Menschen helfen, ein besseres Verständnis für die Evidenz und deren Auswirkungen zu entwickeln, was wiederum eine informierte Entscheidungsfindung unterstützt (Harding-Zentrum, 2024). Die in dieser Arbeit vorgestellte, neu entwickelte grafische Möglichkeit der Risikokommunikation verfolgt genau dieses Ziel.

2.2.2 Uneinheitliche Begriffe in der Risikokommunikation und deren Auswirkungen

In alltäglichen Situationen verfügen manche Personen nicht über das notwendige Wissen, um eine mathematisch fundierte Entscheidung zu treffen. Andere haben zwar das Vorwissen, können es in der konkreten Anwendungssituation jedoch nicht abrufen oder empfinden die Berechnungen als zu aufwändig (Lehner & Reiss, 2018).

Ein weiteres Problem ist die uneinheitliche Verwendung von Begriffen, die die Risikokommunikation zusätzlich erschwert. Oft werden die gleichen Konzepte in verschiedenen Kontexten anders benannt oder unterschiedlich interpretiert, was zu Missverständnissen führen kann. Begriffe wie 'Sensitivität' werden oft anders bezeichnet, z. B. als 'Entdeckungsrate' oder 'Detektionsrate', während 'Spezifität' als 'True Negative Rate' benannt wird. Schlimmer ist es jedoch, wenn Begriffe wie die 'Falsch-Positiv-Rate' mit der Spezifität verwechselt werden. Wenn zusätzlich der 'positive prädiktive Wert (PPV)' oder der 'negative prädiktive Wert (NPV)' ins Spiel kommen, wird die Verwirrung noch größer. Diese Begriffe werden alle in Prozent ausgedrückt, wobei oft vergessen wird, worauf sie sich eigentlich beziehen. Aussagen wie '10 % besser' führen oft unbewusst zu Missverständnissen, da die Bedeutung und der Bezugspunkt der Prozentzahl nicht immer klar sind. Ein häufiger Fehler in der Risikokommunikation besteht darin, dass diese wichtigen Konzepte oft ohne ausreichende Erläuterung genutzt werden. Diese begriffliche Unklarheit erschwert die Zusammenarbeit zwischen Forschern, Praktikern und Patienten und kann zu falschen Schlussfolgerungen führen (Hoffrage & Koller, 2015).

Hinzu kommt, dass zum Beispiel statistische Werte wie der PPV stark von der Prävalenz abhängen, was in der Kommunikation oft nicht ausreichend berücksichtigt wird. Eine uneinheitliche oder inkorrekte Darstellung dieser Zusammenhänge kann zu Fehlinformationen und Missverständnissen bei der Risikobewertung führen, was insbesondere im medizinischen Bereich gefährlich sein kann (Wegwarth, 2015).

Für Patienten bedeutet dies, dass sie oft nicht in der Lage sind, die Risiken einer Behandlung oder eines diagnostischen Tests richtig einzuschätzen. Dies beeinträchtigt ihre Fähigkeit, fundierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen (Schaeffer, et al., 2024). Auch für Ärzte und andere medizinische Fachkräfte wird die Kommunikation über Risiken erschwert, wenn nicht sichergestellt ist, dass alle Beteiligten dieselben Begriffe in derselben Weise verstehen.

Um diese Missverständnisse zu vermeiden, ist es entscheidend, dass Begriffe in der Risikokommunikation standardisiert werden. Einheitliche Definitionen und klare Erläuterungen sind notwendig, um eine gemeinsame Wissensbasis zu schaffen. Grafische Darstellungsmöglichkeiten können dabei helfen, die Risikokommunikation zu unterstützen und komplexe Informationen anschaulich zu vermitteln (Hensel, 2017).

2.3 Vorteile grafischer Darstellungen in der Risikokommunikation

Herbert A. Simon prägte den berühmten Satz: „Ein Problem zu lösen bedeutet, es so darzustellen, dass die Lösung erkennbar wird.“ Diese Aussage hebt die Bedeutung der richtigen Problemformulierung hervor, da eine klare und präzise Darstellung des Problems den Weg zur Lösung ebnet (Simon, 1996). Grafische Darstellungen können diese Aufgabe hervorragend übernehmen, da sie komplexe Zusammenhänge sichtbar machen und so die Entscheidungsfindung unterstützen.

Grafische Darstellungen bieten daher in der Risikokommunikation entscheidende Vorteile, insbesondere in der Vermittlung komplexer statistischer Konzepte. Untersuchungen zeigen, dass visuelle Hilfsmittel wie Diagramme oder Risikomatrix-Darstellungen Missverständnisse reduzieren und risikobasierte Entscheidungen verbessern können. Gerd Gigerenzer, ein führender Experte auf diesem Gebiet, betont, dass die Kombination von verbalen und grafischen Erklärungen besonders hilfreich ist, um Fehleinschätzungen zu vermeiden und die Risikokompetenz zu fördern (Harding-Zentrum, 2024).

Der Präsident der Berliner Ärztekammer, Günther Jonitz, gab öffentlich zu, dass nur wenige Ärzte ausreichend geschult sind, wissenschaftliche Arbeiten zu verstehen oder zu bewerten. Auch er selbst sei Chirurg geworden, um Psychologie und Statistik zu vermeiden (Gigerenzer, 2013, p. 209). Dabei sind intuitive Psychologie und statistische Informationen die zwei unverzichtbaren Säulen der Risikokompetenz (Gigerenzer, 2013, p. 29). Eine inhaltlich sehr gelungene Darstellung im Deutschen Ärzteblatt, die die auch hier besprochenen Risikoparameter

erläutert (Hoyer & Zapf, 2021), wird von den interviewten Experten¹ als nicht ausreichend verständlich bewertet, da eine grafische Darstellung vollständig fehlt.

Grafiken bieten mehrere wesentliche Vorteile:

- **Bessere Verständlichkeit:** Studien zeigen, dass visuelle Informationen leichter verarbeitet werden als numerische Daten. Laut Gigerenzer und Edwards (Gigerenzer & Edwards, 2003) können Menschen Muster und Trends in Diagrammen schneller erkennen als in Zahlenreihen, was die Verarbeitung von Risikoinformationen erleichtert. Ein Balkendiagramm oder ein Flächendiagramm vermittelt oft auf einen Blick, was mathematische Formeln nur mit erheblichem Aufwand verständlich machen (Harding-Zentrum, 2024).
- **Reduktion von kognitiver Überlastung:** Formeln und komplexe Berechnungen können kognitiv überfordernd wirken, besonders auf Menschen ohne mathematische Vorkenntnisse. Wie Kahneman (Kahneman, 2016) betont, reduzieren grafische Darstellungen die kognitive Belastung, indem sie wesentliche Informationen hervorheben und eine intuitive Interpretation ermöglichen. Dies trägt zur besseren Entscheidungsfindung bei.
- **Erleichterte Risikoabschätzung:** Grafische Darstellungen erleichtern das Verständnis von Risiken deutlich. Untersuchungen von Hoffrage et al. zeigen, dass Wahrscheinlichkeiten, die visuell dargestellt werden, zu einer genaueren Risikoabschätzung führen als Zahlen allein. Symbole oder Diagramme, die Wahrscheinlichkeiten visualisieren, verhindern häufig die Überschätzung oder Unterschätzung eines Risikos (Hoffrage, et al., 2002).
- **Förderung des Vertrauens und der Transparenz:** Grafiken sind oft transparenter im Vergleich zu Faktenuflistung in Textform und vermitteln ein Gefühl von Offenheit, da sie weniger abstrakt erscheinen. Wie Lipkus (2007) erklärt, bieten sie eine klare, visuelle Struktur, die für den Betrachter überprüfbar ist, während mathematische Formeln oft ein gewisses Maß an Vertrauen in die Person erfordern, die sie interpretiert. Dies kann insbesondere in der Arzt-Patient-Kommunikation von großer Bedeutung sein (Lipkus, 2007).
- **Kulturelle und sprachliche Barrieren:** Grafiken überbrücken kulturelle und sprachliche Unterschiede, da sie auf visueller Ebene funktionieren. Laut Fagerlin et al. sind grafische Darstellungen weniger von sprachlichen und kulturellen Kenntnissen

¹ Vgl. Kapitel 5.1 Interview mit drei ausgewählten Personen

abhängig, da sie universell verständliche Symbole und Strukturen verwenden. Dies ist vor allem hilfreich, wenn Patienten gründlich über Statistiken nachdenken müssen (Fagerlin, et al., 2011), was sie im globalen Gesundheitswesen äußerst wertvoll macht.

In der medizinischen Risikokommunikation gibt es zahlreiche Beispiele, in denen grafische Darstellungen eine Schlüsselrolle spielen. Doppelbäume, Wahrscheinlichkeitsnetzwerke und Infografiken, die den Verlauf einer Erkrankung oder das Risiko bestimmter Behandlungen darstellen, können Patienten besser helfen, die mit Zahlen allein oft überfordert wären.

Insgesamt sind grafische Darstellungen in der Lage, das abstrakte und oft entmenschlichte Bild von Risiken in eine anschauliche und nachvollziehbare Form zu überführen. Dadurch können sie nicht nur die Entscheidungsfindung verbessern, sondern auch dazu beitragen, Vertrauen und Verständnis zwischen Fachleuten und Laien zu stärken.

Es wurde berichtet, dass der Einsatz von Visualisierungen die Leistung in bayesianischer Situationen erheblich steigern kann (Gigerenzer & Hoffrage, 1995) (Brase, 2009), da es sowohl Fachleuten als auch Laien häufig nicht gelingt, Informationen korrekt zu verarbeiten und zu verstehen (Eddy, 1982) (Hoffrage, et al., 2000) (Ellis, et al., 2014). Eine effektive Methode zur Untersuchung bayesianischer Situationen ist die Vier-Felder-Analyse.

2.4 Vier-Felder-Analyse und die Wahrscheinlichkeiten

Viele empirische Studien haben fehlerhafte Schlussfolgerungen und sogar kognitive Illusionen unter Fachleuten verschiedener Disziplinen dokumentiert, darunter Ärzte (Hoffrage & Gigerenzer, 1998), Angehörige der Rechtsberufe (Hoffrage, et al., 2000) und Manager (Hoffrage, et al., 2015) sowie Schüler und Studenten (Ellis, et al., 2014); (Binder, et al., 2015); (Böcherer-Linder & Eichler, 2019). Diese Erkenntnisse unterstreichen die Notwendigkeit, effektive pädagogische Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, die eine klare und präzise Interpretation von statistischen Daten ermöglichen.

In dieser Arbeit liegt der Fokus auf einem der wichtigsten statistischen Interpretationsverfahren, der Vier-Felder-Analyse. Die Vier-Felder-Analyse, auch bekannt als bivariate Häufigkeitsverteilung oder Vierfeldertafel, wird verwendet, wenn Beobachtungen zwei Merkmale aufweisen, von denen jedes jeweils zwei Ausprägungen hat. Die resultierende Kombination lässt sich klar und übersichtlich in einer Vierfeldertafel darstellen. Jede einzelne Beobachtung wird dabei einem spezifischen Feld zugeordnet (Witte, 2019).

In üblichen Situationen, in denen zwei dichotome Merkmale (die Ereignisse A+ und B+ sowie ihre Gegenereignisse A- und B-) betrachtet werden, existieren im Wesentlichen 16

verschiedene relevante Wahrscheinlichkeiten (Böcherer-Linder & Eichler, 2017); (Bruckmaier, et al., 2019); (Krauss, et al., 2020). In dieser Arbeit werden sie wie folgt dargestellt:

- Vier totale Wahrscheinlichkeiten (unbedingte Wahrscheinlichkeiten):
 $P(A+)$, $P(A-)$, $P(B+)$ und $P(B-)$
- Vier Schnittwahrscheinlichkeiten:
 $P(A+ \cap B+)$, $P(A+ \cap B-)$, $P(A- \cap B+)$, und $P(A- \cap B-)$,
- Acht bedingte Wahrscheinlichkeiten:
 $P(A+ \mid B+)$, $P(A+ \mid B-)$, $P(A- \mid B+)$, $P(A- \mid B-)$
 $P(B+ \mid A+)$, $P(B+ \mid A-)$, $P(B- \mid A+)$, und $P(B- \mid A-)$.

Wobei die mathematische Erklärung der obigen Definitionen in dieser Arbeit lautet

$$P(A+) = \frac{A+}{A} * 100\%$$

$$P(A+ \mid B+) = \frac{A+ \mid B+}{B+} * 100\%$$

$$P(A+ \cap B+) = P(A+ \mid B+) * P(B+)$$

An dieser Stelle steht ‚A‘ für die gesamte Population von A, und ‚A+‘ repräsentiert den positiven Ausgang von A. ‚A+ | B+‘ bedeutet, dass A+ eintritt, gegeben dass B+ eingetreten ist. In dieser Arbeit werden A+ und A- für das Eintreten von Ereignissen verwendet, anstelle von A und $\neg A$, da letztere Ausdrucksweise in der Praxis, wie zum Beispiel bei medizinischen Tests, durch die Begriffe ‚negativ‘ und ‚positiv‘ zu Verwirrung führen kann.

2.5 Standardgrafische Möglichkeiten

Zur Veranschaulichung statistischer Daten gibt es verschiedene grafische Möglichkeiten. Diese erleichtern es, komplexe Zusammenhänge verständlich darzustellen, ohne dass tiefe statistische Vorkenntnisse erforderlich sind. Eine Visualisierung kann die Urteils- und Entscheidungsfindung in Situationen der Unsicherheit erleichtern (Böcherer-Linder & Eichler, 2019).

Grafiken werden genutzt, um die darin enthaltenen Erkenntnisse durch die transparente Darstellung von Datenverhältnissen oder Strukturen zu verdeutlichen. Eine gute Grafik berücksichtigt drei grundlegende Kommunikationsanforderungen: Aufmerksamkeit, Verständnis und Erinnerung (Management, 2022).

Die in den folgenden Kapiteln vorgestellten vier grafischen Möglichkeiten, die in der Vierfelder-Analyse etabliert sind, erfüllen diese Anforderungen.

2.5.1 Tabelle

Die Tabelle, auch als Kontingenztafel oder Vierfeldertafel bekannt, ist ein Standardwerkzeug für die Vier-Felder-Analyse. Die Daten werden entsprechend den Merkmalen und deren Ausprägungen eingetragen (Witte, 2019). In den Spalten werden die Ausprägungen A+ und A- eines Merkmals, und in den Reihen die Ausprägungen B+ und B- eines anderen Merkmals erfasst.

	A+	A-	
B+	A+ B+	A- B+	
B-	A+ B-	A- B-	

	A+	A-	Summe
B+	A+ B+	A- B+	B+
B-	A+ B-	A- B-	B-
Summe	A+	A-	A = B

Abbildung 1: Gängige Tabellen-Darstellung für Vier-Felder-Analyse

Abbildung 1 zeigt die systematische Anordnung von Daten, die zwei Merkmale mit jeweils zwei Ausprägungen enthalten. Diese Anordnung wird häufig in statistischen Analysen verwendet, um die Beziehung zwischen den beiden Merkmalen zu untersuchen. Manchmal werden die Summen der Merkmale auch in der Tabelle aufgelistet, wie auf der rechten Seite der Abbildung 1 ersichtlich.

	A+	A-	
B+	A+ B+	A- B+	
B-	A+ B-	A- B-	

	A+	A-	Summe
B+	A+ B+	A- B+	B+
B-	A+ B-	A- B-	B-
Summe	A+	A-	A = B

Abbildung 2: Tabellen-Darstellung, umgewandelt mit Farben und Mustern

In dieser Arbeit wurde die Tabelle auch mit Farben und Mustern gestaltet wie Abbildung 2 zeigt, um sie grafisch ähnlich darzustellen wie den für diese Arbeit entwickelten Kombi-Ring. Im Gegensatz zu manch anderen Visualisierungen kann eine Tabelle schnell und mit geringem Aufwand auf Papier oder an der Tafel angefertigt werden. Diese Anwenderfreundlichkeit sowie die Möglichkeit, numerische Informationen bequem eintragen zu können, dürften Gründe für die Verbreitung dieser Darstellungsform nicht nur im Stochastik Unterricht (Binder, et al., 2023), sondern auch in der realen Anwendung beim Problemlösen sein.

Wie Lehner und Reiss in ihrer Studie zum 'intuitiven Lösen von Problemen mit Tabellen' beobachteten (Lehner & Reiss, 2018), wirken bei der Entscheidungsfindung ein dualer Prozess aus intuitiver Entscheidung und rationaler Argumentation. Der erste Ansatz basiert auf Erfahrung und ist unabhängig von den kognitiven Fähigkeiten. Der zweite Prozess hingegen ist rational

geprägt und stützt sich auf die kognitiven Fähigkeiten der Person (Evans & Stanovich, 2013) (Gillard, et al., 2009). Dabei ist es eine Gefahr, dass nicht jeder Schritt genau begründet, sondern die Entscheidung vereinfacht wird, indem entweder nicht alle Informationen genutzt oder falsch berechnet werden (Lehner & Reiss, 2018). Diese Beobachtungen findet man auch bei der Anwendung weiterer Darstellungsformen, die im Folgenden vorgestellt werden.

2.5.2 Flächendiagramm (Einheitsquadrat)

Wenn der Begriff „Flächendiagramm“ verwendet wird, ist im Allgemeinen das gestapelte Flächendiagramm gemeint (Basu, et al., 2021). In der Vier-Felder-Analyse kann das Flächendiagramm verwendet werden, um die relativen Häufigkeiten oder Anteile der vier Kombinationen von zwei Variablen (z. B. „Ja/Nein“) darzustellen. Diese Kombinationen können in einem Diagramm als übereinander und nebeneinander liegende Flächen gezeigt werden, was die Verteilung und den Anteil der einzelnen Kategorien anschaulich visualisiert. In diesem Diagramm wird jedes der vier Felder der Tabelle als eine separate Fläche dargestellt. Das Flächendiagramm wird in dieser Situation auch oft als Einheitsquadrat bezeichnet. Die Größe jeder Fläche entspricht der Häufigkeit oder Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Kombination der Merkmale. Hierbei werden einheitliche Farben – Blau und Gelb – sowie Muster verwendet: gestrichelt und gepunktet.

Abbildung 3: Flächendiagramm zur Vier-Felder-Analyse

Wie in Abbildung 3 dargestellt, bietet das Flächendiagramm visuelle Klarheit darüber, wie die Daten zueinander im Verhältnis stehen. Anders gesagt, es visualisiert die Tabellenwerte in Farben und Mustern, wobei die Größe der Flächen die unterschiedlichen Anteile verdeutlicht, sodass die Anteile der verschiedenen Kombinationen leicht erkennbar sind. In der Forschung von Böcherer-Linder und Eichler wurde jedoch kein zusätzlicher vorteilhafter Effekt der

Flächenproportionalität zur Verbesserung statistisch gesteuerter Urteils- und Entscheidungsfindung gegenüber der 2x2-Tabelle festgestellt (Böcherer-Linder & Eichler, 2019).

2.5.3 Doppelbaum

Der Doppelbaum ist eine grafische Methode, die auf dem klassischen Entscheidungsbaum basiert, aber zwei parallele Bäume darstellt, um verschiedene Szenarien oder Variablen gleichzeitig zu vergleichen. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn man die möglichen Ergebnisse oder Entscheidungswege von zwei Variablen miteinander vergleichen möchte. Nach Khan et al. stellt das Baumdiagramm einen Verzweigungsstil dar, während das Flächendiagramm einen verschachtelten Stil darstellt (Khan, et al., 2015). Böcherer-Linder und Eichler argumentierten jedoch, dass ein Baumdiagramm einfach in eine Visualisierung mit hoher Transparenz der Struktur verschachtelter Mengen umgewandelt werden kann, indem die fehlenden Verzweigungen hinzugefügt werden – in ein Doppelbaumdiagramm (Böcherer-Linder & Eichler, 2017). Der Doppelbaum visualisiert sowohl die Verzweigungen der Entscheidungsprozesse als auch deren Wahrscheinlichkeiten, was eine klare und nachvollziehbare Darstellung von komplexen Entscheidungen ermöglicht.

Abbildung 4: Doppelbaum zur Vier-Felder-Analyse

In letzter Zeit werden in Forschungsarbeiten zur Visualisierung von Situationen mit zwei dichotomen Merkmalen vermehrt auch grafische Möglichkeiten wie der Doppelbaum oder das Häufigkeitsnetz vorgeschlagen, die auch als Knoten-Ast-Strukturen bezeichnet werden (Binder, et al., 2023).

Die Komplexität der Darstellung nimmt in diesem Format etwas zu, da sich die zwei Äste im Doppelbaum überkreuzen und manchmal zusätzlich mit Zahlen versehen sind (Binder, et al., 2023).

In dieser Arbeit wird der Doppelbaum mit einheitlichen Farben, Gelb und Blau, sowie Mustern wie gestrichelt und gepunktet dargestellt. Wie in der Abbildung 4 gezeigt, werden die Beziehungen und Wechselwirkungen in dieser Darstellungsform besser verdeutlicht.

2.5.4 Häufigkeitsnetz (Frequenznetz)

Das Häufigkeitsnetz ist eine vergleichsweise neue Visualisierung für Wahrscheinlichkeitssituationen mit zwei binären Ereignissen. Es dient als Werkzeug zur gleichzeitigen Darstellung von Wahrscheinlichkeiten und Häufigkeiten (Binder, et al., 2020). Laut aktuellen Studien von Binder et al. führt die Verwendung des Häufigkeitsnetzes zu den höchsten Lösungsraten bei verschiedenen Häufigkeitsversionen der auf dem Satz von Bayes basierenden Aufgabe in der Schülerschaft, da bei der sukzessiven Erweiterung des typischen Baumdiagramms zunächst zum Doppelbaum und schließlich zum Netz der Inferenzgrad sinkt (d. h. weniger kognitive Schritte sind erforderlich) (Binder, et al., 2023, p. 471). Die Netzstruktur, die aus neun Knoten und 16 Ästen besteht, ermöglicht es, sowohl das Informationsformat des Häufigkeitsnetzes als auch das des Wahrscheinlichkeitsnetzes durch eine Überlagerung gleichzeitig darzustellen (Binder, et al., 2023).

Abbildung 5: Häufigkeitsnetz zur Vier-Felder-Analyse

Wie in Abbildung 5 dargestellt, wurde das Häufigkeitsnetz ebenfalls mit Farben und Mustern ergänzt, um eine bessere Klarheit zu erreichen und den Vergleich mit anderen grafischen Darstellungsformen zu vereinfachen. In der Tat zeigt sich hier, dass das Häufigkeitsnetz eine kompakte Darstellung des Doppelbaums ist, indem der obere und untere Knoten des Doppelbaums in einem mittleren Knoten des Häufigkeitsnetzes zusammengefasst werden. Gleichzeitig

werden die Kreuzungen der Zweige im Doppelbaum vermieden. Dadurch bietet das Häufigkeitsnetz die gleichen Vorteile wie der Doppelbaum, ist dabei jedoch kompakter.

2.6 Der Satz von Bayes und andere wichtige Wahrscheinlichkeitsformeln

Es wird der Meinung zugestimmt, wie Lübke et al. feststellten, dass angesichts der Allgegenwärtigkeit von Beobachtungsdaten nicht nur Studierende (Lübke, et al., 2020), sondern auch Schüler und andere Interessierte den Prozess der Datengenerierung gründlich verstehen sollten, um fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen. Dies ist entscheidend, da Wahrscheinlichkeitsmodelle helfen, Unsicherheiten in den Daten zu quantifizieren und präzisere Analysen zu ermöglichen.

Die Vier-Felder-Analyse bietet einen klaren und strukturierten Ansatz, der es ermöglicht, die Wahrscheinlichkeiten des Auftretens spezifischer Kombinationen von Ereignissen zu quantifizieren und statistisch zu analysieren. In zahlreichen Studien wurde festgestellt, dass Wahrscheinlichkeitsaussagen häufig nicht richtig eingeschätzt werden (Lipkus, et al., 2001) (Gigerenzer & Edwards, 2003) (Peters, et al., 2007).

Einer der am häufigsten in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik angewandten Wahrscheinlichkeitsaussagen ist der Satz von Bayes. Der Satz von Bayes wurde im 18. Jahrhundert von Thomas Bayes entdeckt oder erfunden. Bayes beschäftigte sich mit der Beschreibung inverser Wahrscheinlichkeiten, indem er von einer Wirkung Rückschlüsse auf die dieser zugrunde liegende Ursache zieht – ein Ansatz, der unserer intuitiven Denkweise widerspricht, da wir üblicherweise von der Ursache ausgehend versuchen die Wirkung zu verstehen (Peyrolón, 2020).

In dieser Arbeit wird die Standardformel von Bayes wie folgt dargestellt:

$$P(A^+ | B^+) = \frac{P(B^+ | A^+) * P(A^+)}{P(B^+)}$$

Formel 1: Umgewandelte Standardformel des Satzes von Bayes

Eine weitere häufig angewandte Wahrscheinlichkeitsaussage zur Berechnung statistischer Aufgaben ist die Formel der totalen Wahrscheinlichkeit. Die Formel der totalen Wahrscheinlichkeit ermöglicht es, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses über die vollständige Zerlegung des

Wahrscheinlichkeitsraums in mehrere disjunkte Ereignisse zu berechnen (Lübke & Vogt, 2014). In dieser Arbeit wird die Totalwahrscheinlichkeit wie folgt dargestellt:

$$P(A^+) = P(A^+ | B^+) * P(B^+) + P(A^+ | B^-) * P(B^-)$$

Formel 2: Umgewandelt Formel der totalen Wahrscheinlichkeit

Auch die Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation, bekannt als Multiplikationsregel, spielt eine wichtige Rolle in der Risikokommunikation. Sie besagt, dass die Wahrscheinlichkeit des gemeinsamen Auftretens von A und B berechnet werden kann (Lübke & Vogt, 2014). Mit dieser Regel werden medizinische Begriffe berechnet. In dieser Arbeit wird diese Regel wie folgt dargestellt:

$$P(K^+ \cap T^+) = P(K^+ | T^+) * P(T^+) = P(T^+ | K^+) * P(K^+)$$

Formel 3: Umgewandelte Formel der Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation

Da diese Regel sehr häufig im medizinischen Bereich Anwendung findet, werden hier nicht die allgemeinen Buchstaben A und B verwendet, sondern K und T, wobei K für Krankheit und T für Testergebnis steht. Dies impliziert, dass K⁺ bedeutet, dass der Patient tatsächlich krank ist, und T⁺ lediglich, dass das Testergebnis positiv ist. In der Tat ist diese Formel nichts anderes als der umgeformte Satz von Bayes.

3 Beschreibung der Methode Kombi-Ring

Der Kombi-Ring wurde als grafische Methode für die Risikokommunikation neu entwickelt und hier erstmals vorgestellt. Durch seine transparente Verschachtelung, klare Flächenproportionalität und Anschaulichkeit erleichtert er das Verständnis und überwindet psychische sowie kognitive Barrieren bei statistischen Problemen, um effiziente und korrekte Entscheidungen zu treffen.

3.1 Definition des Kombi-Rings

Der Kombi-Ring besteht aus drei Ringen, die sich auf die gleiche Population beziehen.

$$[A] = [B] = [A] \cup [B]$$

Der obige Ausdruck deutet darauf hin, dass die Mengen $[A]$ und $[B]$ gleich sind und dass ihre Vereinigung (symbolisiert durch das Union-Symbol \cup) auch der gleichen Menge entspricht. Das bedeutet, dass $[A]$, $[B]$ und $[A] \cup [B]$ identische Elemente enthalten und es keine Unterscheidung zwischen den dreien gibt, weil sie sich auf die gleiche Population beziehen.

Abbildung 6: Definition Kombi-Ring

Die ersten zwei Ringe in Abbildung 6 stellen jeweils ein binäres Merkmal dar, das dieselbe Population beschreibt und jeweils nur zwei Ausprägungen (ja/nein oder positiv/negativ) haben kann. Der dritte Ring entsteht durch die Kombination der ersten beiden Ringe und beschreibt weiterhin dieselbe Population. Um es zu vereinfachen, werden die zwei Merkmale in Ring A und Ring B mit je 50% wahr, also A+ und B+ und 50% nicht wahr, A- und B- dargestellt. In Ring A wird das Merkmal mit der Farbe Gelb als wahr A und mit der Farbe Blau als nicht wahr

A gekennzeichnet. In Ring B werden die Merkmale durch gestrichelte und gepunktete Bereiche gekennzeichnet.

Der dritte Ring entsteht durch die Kombination der ersten zwei Ringe. Wenn A und B beide wahr sind, also $A+ \mid B+$, wird dieser Bereich mit gelber Farbe und gestrichelten Linien gekennzeichnet. Wenn aber A und B beide nicht wahr sind, also $A- \mid B-$, wird dieser Bereich mit blauer Farbe und Punkten gekennzeichnet. Wichtig ist dabei zu verstehen, dass sich Ring A, B und $A \cup B$ immer auf die gleiche Population beziehen, dabei aber unterschiedliche Merkmale darstellen. Der dritte Ring ermöglicht es dann einen Häufigkeitsvergleich der vier-Möglichkeiten $A+ \mid B+$, $A+ \mid B-$, $A- \mid B+$, und $A- \mid B-$ auch zu visualisieren.

3.2 Darstellung eines Beispiels mithilfe des Kombi-Rings

Um das Verständnis des Kombi-Rings zu verbessern, wird hier ein fiktives Beispiel vorgestellt. Die Daten entstammen Tabelle 1.

Kategorie	Mädchen	Jungen	Gesamt
Im Chor	6	4	10
Nicht im Chor	4	6	10
Gesamtzahl	10	10	20

Tabelle 1: Verteilung der Schüler nach Geschlecht und Teilnahme am Chor²

In einer Schulklasse gibt es insgesamt 20 Schüler. Davon sind 10 Mädchen und 10 Jungen. Insgesamt gehen 10 Schüler in einen Chor und 10 nicht. Davon gehen 6 Mädchen und 4 Jungen in den Chor.

Abbildung 7: Verteilung der Schüler nach Geschlecht und Teilnahme am Chor

² Beispiel aus dem Vorlesungsskript von Prof. Karsten Lübke, 2023

Im Ring A in

Abbildung 7 bedeutet dann die Farbe Gelb Mädchen, und im Ring B bedeutet der Bereich mit gestrichelten Linien die Schüler, die in den Chor gehen. Und im Ring AUB bedeutet der gelbe Bereich mit gestrichelten Linien die 6 Mädchen, die am Chor teilnehmen. Gewöhnlich kann man diese Informationen auch mithilfe einer Tabelle darstellen. Es ist jedoch wesentlich anschaulicher, wenn diese Informationen mithilfe des Kombi-Rings, wie in

Abbildung 7 dargestellt, visualisiert werden.

In

Abbildung 7 ist zu erkennen, dass alle drei Ringe dieselbe Population von 20 Schülern beschreiben. Im ersten Ring wird die Gruppe nach dem Merkmal Geschlecht (Mädchen/Jungen) unterteilt, während der zweite Ring die Teilnahme am Chor darstellt. Der dritte Ring beschreibt erneut dieselben 20 Schüler. Der gelb gestrichene Bereich zeigt Mädchen im Chor, während der blau gestrichene Bereich Jungen im Chor repräsentiert. Der gelbe Bereich mit Punkten steht für Mädchen, die nicht im Chor sind, und der blaue Bereich mit Punkten für Jungen, die nicht im Chor sind.

3.3 Erklärung des Kombi-Rings anhand eines weiteren Beispiels in drei Schritten

Die Darstellung des Kombi-Rings in Abbildung 6 zeigt scheinbar drei separate Ringe. Tatsächlich repräsentieren diese jedoch nur einen einzigen Ring, der dieselbe Population abbildet. Dieser Ring kann in drei Schritten analysiert werden, wobei die Ergebnisse jeder Betrachtung auf denselben Ring angewendet und anschließend zusammengeführt werden.

1. Der Ring wird zunächst mit dem Merkmal A betrachtet.
2. Der gleiche Ring wird dann nur mit dem zweiten Merkmal B betrachtet.
3. Derselbe Ring wird schließlich mit den Merkmalen A und B gleichzeitig betrachtet.

Hier wird ein weiteres Beispiel verwendet, um die Darstellung zu verdeutlichen.

Es wird eine Gruppe von 10 Personen betrachtet, von denen 5 an Grippe erkrankt und die übrigen 5 gesund sind.

1. Schritte : Betrachtung über die Krankheit

Eine Gruppe von 10 Personen
hat 5 Kranke und 5 Gesunde.

Abbildung 8: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 1

Im zweiten Schritt wurden Grippe-Tests in dieser Gruppe durchgeführt, unabhängig vom Gesundheitszustand der Personen. Die Testergebnisse zeigen, dass 5 Personen positiv auf grippale Erkrankungen getestet wurden, während 5 Personen ein negatives Testergebnis erhielten.

2. Schritte : Betrachtung über den Testergebnisse

Bei einem Test auf die Krankheit sind
in dieser Gruppe 5 positiv und
5 negativ getestet.

Abbildung 9: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 2

Im dritten Schritt werden erneut alle 10 Personen in dieser Gruppe überprüft, um festzustellen, wie viele tatsächlich krank sind und auch als krank getestet wurden, wie viele gesund sind und auch als nicht krank getestet wurden, sowie wie viele fehlerhaft getestet wurden.

3. Schritte : Betrachtung über die Krankheit und Testergebnisse

Bei diesem Test sind von 5 Kranken 3 positiv und 2 negativ getestet. Von den Gesunden (nicht krank) sind 2 positiv und 3 negativ getestet.

Abbildung 10: Schrittweise Entwicklung der Kombi-Ringe - Schritt 3

Oben in den Abbildung 8, Abbildung 9 und Abbildung 10 wurde Schritt für Schritt erklärt, wie die Visualisierung des Kombi-Rings entstanden ist. Diese Informationen können auch in Tabellenform präsentiert werden.

		Krank	
		+	-
Test	+	3 ($K+ T+$)	2 ($K- T+$)
	-	2 ($K+ T-$)	3 ($K- T-$)

$K+ =$		= krank
$K- =$		= nicht krank
$T- =$		= negativ getestet
$T+ =$		= positiv getestet
$K+ T- =$		= falsch negativ
$K- T- =$		= richtig negativ
$K+ T+ =$		= richtig positiv
$K- T+ =$		= falsch positiv

Abbildung 11: Darstellung der gleichen Informationen in einer Tabelle

Auch wenn Tabellen mit Farben und Mustern versehen werden, erreicht dies nicht die gleiche Effizienz und Anschaulichkeit bei der Darstellung der Datenstruktur wie der Kombi-Ring in Abbildung 10.

3.4 Fünf Darstellungsformen mit gleichen Daten

Um die Unterschiede zwischen den fünf Darstellungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, die bis auf den Kombi-Ring in Kapitel 2 vorgestellt wurden, wird hier ein weiteres Beispiel präsentiert.

Zustand	Krebs	Kein Krebs	Gesamt
Positiv getestet	4	3	7
Negativ getestet	9	90	99
Anzahl Patienten	13	93	106

Tabelle 2: Tabellarische Darstellung eines weiteren Beispiels³

Tabelle 2 zeigt die Daten von 106 Patienten, von denen 13 an Krebs erkrankt sind. Allerdings wurden nicht alle Krebspatienten durch das Testverfahren als positiv identifiziert. Nur 4 Patienten wurden korrekt als positiv diagnostiziert, während 9 Krebspatienten nicht erkannt wurden. Im Gegensatz dazu wurden 3 nicht an Krebs erkrankte Patienten fälschlicherweise als positiv eingestuft und 90 gesunde Patienten korrekt als negativ identifiziert.

Abbildung 12: Fünf Darstellungsformen mit gleichen Daten

Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, wurden dieselben Daten mithilfe der fünf Methoden in Abbildung 12 visualisiert.

³ Beispiel aus dem Vorlesungsskript von Prof. Karsten Lübke, 2023

Tabelle 3 listet die Vor- und Nachteile jeder Methode auf, bezogen auf Datenstruktur, Datenverhältnis, visuelle Darstellung, Eignung für spezielle Datentypen und Verständlichkeit auf den ersten Blick sowie die Einschränkungen.

Vergleich der fünf Darstellungsformen

	Tabelle	Häufigkeits-netz	Doppel-Baum	Flächen-diagramm	Kombi-Ring
Datenstruktur		✓	✓		✓
Datenverhältnis	✓			✓	✓
Visuell			✓	✓	✓
Darstellbarkeit für spezielle Daten	✓	✓			✓*
Verständlichkeit auf dem ersten Blick	✓	✓	✓	✓	✓
Einschränkung auf zwei Merkmale		X	X		X
Einschränkung auf je eine Aufprägung		X		X	X

✓* Möglich, aber mit zusätzlichem Hilfsmittel

Tabelle 3: Vergleich der Darstellungsmöglichkeiten

Wie in Tabelle 3 gezeigt wurde, kann man erkennen, dass die Datenstruktur in den Doppelbaum- und Kombi-Ring-Formen besser erkennbar ist als in den anderen Darstellungen. Das bedeutet, dass der Ursprung der einzelnen Daten deutlicher sichtbar ist. Auch wenn man die Tabelle mit Farben und Mustern so kennzeichnet wie in den Kombi-Ringen, ist die Zusammensetzung und Entstehung der Daten nicht so effizient und anschaulich dargestellt wie durch den Kombi-Ring. Tabelle, Flächendiagramm und Kombi-Ring können die Datenverhältnisse gut darstellen, wobei die Tabelle die Zahlen nicht visuell grafisch, sondern durch Auflisten der konkreten Werte präsentiert. Dies kann auch das Häufigkeitsnetz und der Doppelbaum übernehmen, jedoch werden die Daten dabei nicht sauber in Reihen oder Spalten dargestellt, was die Komplexität der Darstellung erhöht.

Die grafische Darstellung mithilfe des Kombi-Rings verdeutlicht nicht nur die Datenstruktur und das Datenverhältnis, sondern bietet auch eine benutzerfreundliche und interaktive Methode zur Datenanalyse. Dies ermöglicht eine präzisere und verständlichere Darstellung komplexer statistischer Informationen, insbesondere der Risikoinformationen. Der Kombi-Ring ist somit die derzeit einzige grafische Methode, die sowohl die Datenstruktur als auch gleichzeitig die Zahlenverhältnisse darstellen kann und darüber hinaus als besonders intuitiv verständlich

angesehen wird. Dies wird in den folgenden Kapiteln erläutert und die Anwendungsmöglichkeiten vorgestellt.

Wie in Tabelle 3 zusammengefasst, gibt es auch Nachteile des Kombi-Rings. Die Einschränkung auf zwei Merkmale ist ein Nachteil sowohl des Häufigkeitsnetzes als auch des Kombi-Rings. Diese Einschränkung bedeutet, dass diese Methoden nur zwei Variablen gleichzeitig berücksichtigen können, was die Breite der analysierbaren Datenmenge einschränkt. Zusätzlich ist die Einschränkung auf je eine Ausprägung ein weiterer Nachteil, da sie nur eine spezifische Ausprägung eines Merkmals darstellen können, was die Tiefe der Analyse weiter einschränkt. Es ist allerdings möglich, durch die genaue Datenanalyse sich immer erst nur auf zwei Merkmale zu beschränken und dann in weiteren Schritten wie bei einem Baum weiter zu verzweigen. Dies wird jedoch nicht mehr in dieser Arbeit behandelt.

3.5 Warum in Ring-Form, nicht als Balken- oder Kuchen-Diagramm

Die Wahl der Darstellungsform spielt eine entscheidende Rolle bei der Visualisierung und der weiteren Analyse von Daten. In diesem Abschnitt werden die Vorteile der Ring-Form gegenüber herkömmlichen Balken- und Kuchen-Diagrammen erläutert.

Die Ring-Form bietet mehrere einzigartige Vorteile:

- Klare Visualisierung von Überlappungen: Die Ringform ermöglicht es, Überlappungen und Schnittmengen von Datensätzen klar darzustellen. Dies ist besonders nützlich, um gemeinsame Merkmale oder Beziehungen zwischen verschiedenen Datengruppen zu visualisieren. Dadurch wird die grafische Transparenz der verschachtelten Mengen effektiver dargestellt. Gleichzeitig wird auch die Flächenproportionalität klar und vergleichbar dargestellt.
- Zentrierte Darstellung: Durch die kreisförmige Anordnung kann die zentrale Bedeutung bestimmter Daten hervorgehoben werden. Dies erleichtert die Interpretation der Daten und lenkt die Aufmerksamkeit auf wesentliche Informationen.
- Raumeffizienz: Im Vergleich zu Balken- und Kuchen-Diagrammen ist die Ring-Form oft raumeffizienter. Sie ermöglicht die Darstellung komplexer Datenstrukturen auf kompakte Weise, ohne die Übersichtlichkeit zu beeinträchtigen.
- Kombination mehrerer Dimensionen: Die Ring-Form kann verschiedene Dimensionen oder Merkmale in einer einzigen Darstellung kombinieren. Dies erlaubt eine umfassendere Analyse der Daten, indem verschiedene Aspekte gleichzeitig betrachtet werden können.

Diese Vorteile machen die Ring-Form zu einem mächtigen Werkzeug für die Datenvisualisierung, insbesondere in komplexen Szenarien, in denen traditionelle Balken- oder Kuchen-Diagramme möglicherweise an ihre Grenzen stoßen.

Abbildung 13: Vergleich der Darstellung mit Kombi-Ring und in Balken-Form

In Abbildung 13 wird ein direkter Vergleich zwischen der Darstellung von Daten in der Ring-Form und der Balken-Form gezeigt. Hierbei werden die Unterschiede in der Visualisierung und der Informationsvermittlung deutlich, wobei die Vorteile der Ring-Form klar hervortreten.

Die zwei binären Merkmale können mithilfe von Balkendiagrammen visualisiert werden. Allerdings ist es nicht trivial, den ersten Balken direkt mit dem zweiten zu kombinieren, ohne entsprechende Anpassungen vorzunehmen. Wie in Abbildung 13 dargestellt, kann eine solche Modifikation aber den Eindruck erwecken, es gäbe drei statt zwei Merkmalsausprägungen. Nach der Anpassung, wie im linken unteren Teil der Abbildung 13 gezeigt, ermöglicht der dritte Balken die Darstellung des Häufigkeitsverhältnisses aller vier möglichen Kombinationen. Die direkte Beziehung zwischen den Merkmalen $K- | T+$ auf der linken Seite und $K- | T-$ auf der rechten Seite des Balkens ist jedoch weniger intuitiv ersichtlich. Eine Darstellung in Ringform könnte die Gesamtheit der Daten besser visualisieren und die Beziehungen klarer hervorheben.

Abbildung 14: Vergleich der Darstellung mit Kombi-Ring und in Kuchen-Form

Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, bietet das Kuchendiagramm ähnliche Vorteile wie der Kombi-Ring in Bezug auf die Darstellung. Man kann aber innerhalb oder außerhalb des Rings zusätzliche Beschriftungen hinzufügen, was zu einem besseren Verständnis beitragen kann, z.B. können in das Innere des Rings auch prozentuelle oder absolute Zahlen ergänzt werden. Hier zeigt sich der Vorteil der Ringform, da ihre Flächenproportionalität im Vergleich zur Kuchenform besser vergleichbar dargestellt wird als bei der Kuchenform. Mithilfe der Skalierung auf dem inneren oder äußeren Ring wird zusätzliche Klarheit erreicht. Die Skalierung bietet zudem den Vorteil, natürliche Zahlen bzw. Wahrscheinlichkeiten zu verwenden, wodurch die numerische Äquivalenz sichtbar gemacht wird, die bei standardmäßigen grafischen Darstellungen oft fehlt (Böcherer-Linder & Eichler, 2019).

Zudem verleiht die Ring-Form der Darstellung auch eine gewisse Leichtigkeit. Da bisher häufig Kuchenformen in der statistischen Analyse verwendet wurden und Ringformen kaum zum Einsatz kamen, kann diese Darstellungsform ihre eigenen Merkmale entfalten, die zu einem sofortigen Verständnis und einer besseren Erinnerung beitragen.

Weitere Vorteile werden in Kapitel 4 anhand verschiedener Anwendungsaspekte näher erläutert.

4 Anwendungsaspekte des Kombi-Rings:

In diesem Kapitel werden verschiedene Anwendungsaspekte des Kombi-Rings vorgestellt, um die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten dieser Methode, insbesondere in der Risikokommunikation, zu demonstrieren. Gleichzeitig sollen auch unterschiedliche Aspekte des Kombi-Rings näher kennengelernt werden.

Der Kombi-Ring kann in unterschiedlichen Bereichen der Datenanalyse angewendet werden, z.B. im medizinischen Bereich, in der Industrie, in der Wirtschaft und in der Computertechnologie, insbesondere in der Darstellung und Analyse komplexer Risikoinformationen, die in dieser Arbeit detailliert vorgestellt wurden.

Bevor einige Beispiele veranschaulichen, wie der Kombi-Ring in der Praxis eingesetzt werden kann, wird zunächst das Prinzip des Kombi-Rings mithilfe eines philosophischen Gedankenexperiments von Platon erläutert.

4.1 Platons Höhlengleichnis

Das Höhlengleichnis von Platon ist ein faszinierendes Gedankenexperiment, das den Unterschied zwischen Schein und Wirklichkeit verdeutlicht.

In Platons Höhlengleichnis wird der Lernvorgang eines Menschen bildlich dargestellt. In einer Höhle sind Gefangene von Kindheit an gefesselt, sodass sie weder ihren Kopf zur Seite bewegen noch sich umdrehen können. Das Einzige, was sie sehen, ist die Höhlenwand vor ihnen. Diese Wand wird von einem Feuer hinter den Gefangenen beleuchtet. Jemand trägt verschiedene Gegenstände vor diesem Feuer entlang, wodurch Schatten an die Wand vor den Gefesselten geworfen werden. Diese Schatten sind alles, was diese Menschen bisher in ihrem Leben gesehen haben. Sie ahnen nichts von dem Feuer oder den Gegenständen. Stattdessen halten sie die Schattenbilder für die einzig wahre Wirklichkeit (Löwen, 2020). In der Tat kann man die Schattenbilder auch analysieren, wenn man weiß, dass der Schein nicht die einzige und auch nicht die vollständige Wahrheit darstellt. Es ist ähnlich wie die Betrachtung eines Dreieckskörpers, wie in Abbildung 15 gezeigt.

Abbildung 15: Erklärung des Kombi-Rings-Prinzips

In Abbildung 15 wird gezeigt, dass ein dreidimensionaler Körper auf der X-Y-Ebene als Dreieck und auf der Y-Z-Ebene als Rechteck projiziert wird. Die Projektion auf der X-Y-Ebene bietet eine zweidimensionale Ansicht des Körpers in Dreiecksform, während die Projektion auf der Y-Z-Ebene ihn als Rechteck darstellt. Durch die Kombination dieser beiden Projektionen lässt sich ein umfassenderes Verständnis des dreidimensionalen Körpers gewinnen, da jede Ansicht unterschiedliche Aspekte hervorhebt. Die wahre dreidimensionale Natur des Körpers kann nur vollständig erfasst werden, wenn beide Projektionen berücksichtigt werden und zusätzliche Informationen darüber, wie diese Projektionen zueinanderstehen, einbezogen sind.

In diesem Sinne wird im folgenden Abschnitt des Kapitels versucht, den Daten-Dschungel mithilfe des Kombi-Rings besser zu verstehen. Indem dieselbe Population aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet wird – ähnlich wie bei einem dreidimensionalen Körper – und zusätzlich die Beziehung zwischen diesen Perspektiven durch den dritten Ring analysiert wird, soll ein tieferes Verständnis der Daten und ihrer Zusammenhänge innerhalb der Population gewonnen werden.

Im Folgenden werden vier Anwendungsaspekte vorgestellt.

4.2 Aspekt 1: Visuelle Darstellung medizinischer Begriffe

In diesem Abschnitt wird ein wichtiger Anwendungsaspekt des Kombi-Rings zur visuellen Darstellung medizinischer Begriffe vorgestellt. Ziel ist es, die Begriffe zu erklären und ihre Bedeutung anhand von Abbildungen zu verdeutlichen. Anschließend werden spezifische medizinische Begriffe grafisch dargestellt, zusammengefasst und schließlich durch ein Rechenbeispiel und ein praktisches Beispiel veranschaulicht.

4.2.1 Vorbereitung für die Anwendung

Abbildung 16: Kombi-Ring-Darstellung eines fiktiven Beispiels zur Testung von Krankpatienten

Es wurde wieder eine Gruppe Patienten untersucht, von denen ein Teil krank ist. Wie Abbildung 16 zeigt, sind tatsächlich kranke Patienten im ersten Ring mit der Farbe Gelb dargestellt, während die gesunde Patienten mit der Farbe Blau gekennzeichnet sind. Im zweiten Ring, dem Test-Ring, wurden die Patienten nach ihrem Testergebnis unterschieden. Die Patienten, die beim Test als positiv erkannt wurden, sind im Test-Ring mit gestrichelten Linien dargestellt. Gleichzeitig sind die Patienten, die als negativ getestet wurden, also nicht als erkrankt erkannt wurden, im Ring mit Punkten gekennzeichnet.

Im dritten Ring werden die Farben und Muster der beiden vorherigen Ringe kombiniert. Hier stellt man auch fest, dass es Patienten gibt, die krank sind und auch im Test als positiv erkannt wurden. Diese Patienten werden als richtig positiv bezeichnet und im dritten Ring mit gelbem Hintergrund und gestrichelten Linien dargestellt. Es gibt im dritten Ring auch falsch positive Ergebnisse, die durch gestrichelte Linien auf blauem Hintergrund dargestellt sind.

Zusätzlich findet man im dritten Ring die richtig negativen Patienten, die im Test korrekt als nicht erkrankt erkannt wurden. Diese werden mit blauem Hintergrund und Punkten dargestellt. Schließlich gibt es auch die falsch negativen Patienten, die wirklich krank sind, aber im Test als nicht erkrankt erkannt wurden. Diese werden mit gelbem Hintergrund und Punkten dargestellt.

Abbildung 17: Kombinations- bzw. Rechenmöglichkeiten im Kombi-Ring

Die Abbildung 17 zeigt die verschiedenen Kombinations- und Rechenmöglichkeiten im Kombi-Ring. Diese Darstellung ermöglicht es, die Beziehungen zwischen unterschiedlichen Datensätzen und Variablen präzise zu analysieren und zu visualisieren. In dieser Abbildung wird auch verdeutlicht, dass die Datenanalyse nicht nur in eine Richtung verläuft. Zum Beispiel können die Daten von "falsch negativ" und "richtig negativ" zusammengefasst werden, um das Gesamtergebnis der negativ getesteten Patienten darzustellen. Anschließend können die ersten beiden Ringe, der Test-Ring und der Krebs-Ring, rekonstruiert werden. Dies ermöglicht auch eine spätere Anwendung, die in Kapitel 4.4.1 erklärt wird.

Der Kombi-Ring bietet daher mehrere Möglichkeiten zur Darstellung und Analyse von Daten:

- Kombination von zwei Merkmalen: Durch die Kombination zweier Merkmale können die gemeinsamen und unterschiedlichen Eigenschaften der Datensätze hervorgehoben werden.
- Berechnung von Häufigkeiten: Die Häufigkeit bestimmter Merkmale innerhalb eines Datensatzes kann leicht visualisiert werden.
- Analyse von Übereinstimmungen und Abweichungen: Die Übereinstimmungen und Abweichungen zwischen verschiedenen Datensätzen können detailliert untersucht werden.
- Darstellung von positiven und negativen Ergebnissen: Die Darstellung von richtig positiven, falsch positiven, richtig negativen und falsch negativen Ergebnissen kann klar und deutlich visualisiert werden.

4.2.2 Grafische Erklärung medizinischer Begriffe

In diesen Abschnitt werden verschiedene medizinische statistische Begriffe mithilfe der Kombi-Ring-Darstellung grafisch erklärt. Die visuelle Darstellung soll die Verständlichkeit der Begriffe erhöhen und zeigen, wie der Kombi-Ring zur Analyse und Kommunikation medizinischer Daten genutzt werden kann. Weiterhin wurden einige häufig verwendete medizinische statistische Begriffe mithilfe des Kombi-Rings zusammen dargestellt und erklärt.

Abbildung 18: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinischer Begriff - Prävalenz

Die Prävalenz gibt an, wie häufig eine bestimmte Krankheit oder ein Zustand in einer definierten Population zu einem bestimmten Zeitpunkt oder über einen bestimmten Zeitraum auftritt. In Abbildung 18 wird die Prävalenz veranschaulicht, die anhand der Daten aus Abbildung 16 dargestellt wurde.

Abbildung 19: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinische Begriffe - Sensitivität und Spezifität

Sensitivität bezeichnet die Fähigkeit eines Tests, tatsächlich erkrankte Personen korrekt zu identifizieren, während Spezifität die Fähigkeit beschreibt, gesunde Personen korrekt als gesund zu identifizieren. Abbildung 19 veranschaulicht die Sensitivität und Spezifität eines medizinischen Tests mithilfe des Kombi-Rings.

Abbildung 20: Darstellung mit Hilfe des Kombi-Rings: Medizinische Begriffe - PPV und NPV

Der positive Vorhersagewert (PPV) gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person, die positiv getestet wurde, tatsächlich erkrankt ist. Der negative Vorhersagewert (NPV) gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass eine Person, die negativ getestet wurde, tatsächlich gesund ist. Abbildung 20 zeigt die grafische Darstellungen der PPV und NPV eines medizinischen Tests mithilfe des Kombi-Rings.

4.2.3 Zusammenfassung der Begriffe

In der Tat werden die oben dargestellten Begriffe in der Praxis sehr häufig verwechselt, was zu falschen Entscheidungen führen kann. Diese können nicht nur finanziellen, sondern auch gesundheitlichen Schaden verursachen. In diesem Abschnitt werden die zuvor erklärten medizinischen statistischen Begriffe zusammengefasst. Dies dient dazu, die wesentlichen Punkte zu wiederholen und sicherzustellen, dass alle wichtigen Informationen klar und verständlich dargestellt sind.

Abbildung 21: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings – Teil 1

In Abbildung 21 wurden alle 5 zuvor beschriebenen medizinischen Begriffe zusammen dargestellt, um sie noch deutlicher zu veranschaulichen. Diese Abbildung kombiniert die Begriffe Prävalenz, Sensitivität, Spezifität, PPV und NPV in einer einzigen Darstellung. Dadurch wird ermöglicht, die Beziehungen und Unterschiede zwischen diesen Begriffen auf einen Blick zu erkennen. Die Kombination dieser Begriffe in einem Kombi-Ring bietet eine umfassende Visualisierung der Daten, wodurch komplexe Zusammenhänge leichter verständlich werden.

Auf der linken Seite der Abbildung 21 sind beispielhaft die Sensitivität und der PPV dargestellt. Beide Begriffe beziehen sich erkennbar auf dieselbe Gruppe positiv getesteter kranker Patienten, die durch gelb gestrichelte Muster dargestellt wird. Der Unterschied liegt jedoch in der Bezugsbasis als Nenner: Während sich die Sensitivität auf alle erkrankten Patienten (alle gelben Muster) bezieht, nimmt der PPV alle positiven Testergebnisse (alle gestrichelten Muster) als Bezugsbasis. Damit kann man die Unterschiede zwischen Sensitivität und PPV visuell erkennen:

- Die Sensitivität beschreibt, wie viele tatsächlich Erkrankte als krank getestet werden, während
- der PPV angibt, wie viele der als positiv getesteten Patienten tatsächlich krank sind.

Wenn jedoch der obere Teil der Abbildung 21 betrachtet wird, zeigt sich, dass sich die Sensitivitäten und Spezifitäten weder auf denselben Nenner noch auf denselben Zähler beziehen. Was die beiden Begriffe jedoch verbindet, ist die Summe der Nenner, die die gesamte Bevölkerung repräsentiert, während die Summe der Zähler nur einen Teil der Bevölkerung ausmacht. Diese

Zusammenhänge lassen sich durch die Visualisierung besonders leicht erfassen. Mithilfe von Abbildung 21 wird also das Lesen von Studien oder Beipackzetteln für Testverfahren, auf denen Sensitivität und Spezifität angegeben sind, erleichtert. In der realen Anwendung ist jedoch der positive prädiktive Wert (PPV) entscheidend für die Risikokommunikation, der stark von der Prävalenz abhängt. Weitere Beispiele hierzu finden Sie in Abschnitt 4.2.5, 4.4.3 und 4.6.

Es ist bereits ersichtlich, dass die grafische Darstellung des Kombi-Rings, für die zuvor vorgestellten medizinischen Begriffe, sehr hilfreich ist, um die Begriffe besser zu veranschaulichen und dadurch verständlicher zu machen. Dies ist besonders in der Risikokommunikation nützlich, um schnell die richtigen Begriffe anzuwenden und dadurch auch die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Abbildung 22: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings - Teil 2

Abbildung 21 hilft dabei, die medizinischen Definitionen besser zu merken und sie voneinander zu unterscheiden. In der Praxis ist es zudem notwendig, diese Begriffe zu berechnen, wofür Abbildung 22 verwendet wird. Dies setzt jedoch voraus, dass man bereits mit der Anwendung des Kombi-Rings vertraut ist.

Im nächsten Abschnitt wird erklärt, wie mithilfe von Abbildung 22 Berechnungen durchgeführt werden.

4.2.4 Rechenbeispiel

In diesen Abschnitt wird ein Rechenbeispiel vorgestellt, um die praktische Anwendung der Kombi-Ring-Darstellung zu verdeutlichen. Dieses Beispiel soll zeigen, wie die zuvor

erläuterten Begriffe und Darstellungen in der Praxis angewendet werden können, um medizinische Daten zu analysieren und zu interpretieren.

$$\begin{aligned}
 [T-] &= [K+ | T-] + [K- | T-] = \text{■} + \text{■} = 13 + 93 = 106 \\
 [T+] &= [K+ | T+] + [K- | T+] = \text{■} + \text{■} = 4 + 3 = 7 \\
 [K+] &= [K+ | T-] + [K+ | T+] = \text{■} + \text{■} = 9 + 4 = 13 \\
 [K-] &= [K- | T-] + [K- | T+] = \text{■} + \text{■} = 90 + 3 = 93
 \end{aligned}$$

$$\text{Pr}(+) = \frac{[+]}{[+]+[-]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{13}{13+93} = \frac{13}{106} = 12,3\%$$

$$\text{Pr}(-) = \frac{[-]}{[+]+[-]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{93}{13+93} = \frac{93}{106} = 87,7\%$$

$$\text{Sensitivität} = \frac{[K+ | T+]}{[K+]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{4}{9+4} = \frac{4}{13} = 30,8\%$$

$$\text{Spezifität} = \frac{[K- | T-]}{[K-]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{90}{90+3} = \frac{90}{93} = 96,8\%$$

$$\text{PPV} = \frac{[K+ | T+]}{[T+]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{4}{4+3} = \frac{4}{7} = 57,1\%$$

$$\text{NPV} = \frac{[K- | T-]}{[T-]} = \frac{\text{■}}{\text{■} + \text{■}} = \frac{90}{9+90} = \frac{90}{99} = 90,9\%$$

Abbildung 23: Konkretes Beispiel mit Zahlen zur Veranschaulichung des Kombi-Rings

In Abbildung 23 wurden die Daten aus Tabelle 2 verwendet. Diese Abbildung kombiniert alle zuvor beschriebenen medizinischen Begriffe – Prävalenz, Sensitivität, Spezifität, positiver Vorhersagewert (PPV) und negativer Vorhersagewert (NPV). Durch die Verwendung dieser Begriffe in einem Kombi-Ring wird die komplexe Beziehung zwischen den verschiedenen Aspekten der Testergebnisse visuell veranschaulicht. Diese Darstellung ermöglicht es, die Häufigkeit der Krankheit in der Population, die Genauigkeit des Tests und die Vorhersagekraft der Testergebnisse in einem umfassenden Bild zu erfassen. Die Abbildung 23 veranschaulicht, wie die einzelnen Begriffe zusammenwirken, und unterstützt dabei, ein tieferes Verständnis der Daten und ihrer Bedeutung zu gewinnen. Falls die Daten jedoch redundant oder fehlerhaft erhoben wurden, ermöglicht diese Darstellung, schnell zu erkennen, wo Unstimmigkeiten vorliegen.

4.2.5 Praktisches Beispiel

In diesem Abschnitt wird ein praktisches Beispiel vorgestellt, um die Anwendung des Kombi-Rings in der realen Welt zu veranschaulichen. Dieses Beispiel soll zeigen, wie der Kombi-Ring zur Analyse und Darstellung von Daten verwendet werden kann.

In folgendem Beispiel wird jeweils ein Patient auf eine Krankheit getestet. Dabei wird jeweils ein Patient bei Krankheit 1 als positiv und ein Patient als negativ getestet. Ebenso wird jeweils ein Patient bei Krankheit 2 als positiv und ein Patient als negativ getestet.

- Patient A: Positiv getestet (K1+)
- Patient B: negativ getestet (K1-)
- Patient C: positiv getestet (K2+)
- Patient D: negativ getestet (K2-)

Die entsprechenden Kombi-Ringe und genauen Daten zu diesen beiden Krankheiten werden in Abbildung 24 dargestellt.

Abbildung 24: Praktisches Beispiel anhand von zwei Krankheiten

In diesem Beispiel stellt man fest, dass obwohl es unterschiedliche Prävalenzen, Sensitivitäten und Spezifitäten bei den beiden Krankheiten gibt, die beiden Krankheiten die gleichen PPV-Werte haben. Das bedeutet, dass bei Patient A und Patient C, die beide positive Testergebnisse haben, jeweils eine 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, tatsächlich an der Krankheit zu leiden. Im Gegensatz dazu haben die Patienten B und D, die beide negative Testergebnisse haben, unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten, nicht an der Krankheit zu leiden. Patient B hat eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, nicht an der Krankheit zu leiden, während Patient D nur eine 50%ige Wahrscheinlichkeit hat. Dies liegt daran, dass die beiden Krankheiten unterschiedliche NPV-Werte haben.

In diesem Beispiel sehen wir, dass sowohl die Sensitivität als auch die Spezifität nicht allein mit dem PPV und dem NPV zusammenhängen. Auch ein Test mit schlechter Sensitivität kann bei einer hohen Prävalenz einen PPV von 50% ergeben.

Es ist hier bereits erkennbar, dass der Kombi-Ring nicht nur die Daten grafisch darstellen kann, sondern auch wertvolle Beiträge zum Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie leisten kann. Dies wird in Abschnitt 4.4 genauer erläutert.

4.3 Aspekt 2: Ergänzende Möglichkeiten zur grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring

In diesem Abschnitt werden ergänzende Möglichkeiten zur grafischen Darstellung mithilfe des Kombi-Rings untersucht.

Abbildung 25: Problem bei der grafischen Darstellung mit geringer Prävalenz

Wie in Abbildung 25 dargestellt, wird eine Krebserkrankung betrachtet, deren Prävalenz etwa 1% beträgt. In der Realität gibt es jedoch noch viele schlimmere Erkrankungen, die auch gravierende Begleitbeschwerden oder Folgeerkrankungen verursachen können. Obwohl diese Erkrankungen eine noch geringere Prävalenz aufweisen, ist jede einzelne betroffene Person und deren Familie stark betroffen. Umso wichtiger ist es, dass solche Erkrankungen so früh wie möglich diagnostiziert werden. Daher investieren viele Forschungsinstitute und andere Einrichtungen in effizientere Untersuchungsverfahren. Wie in Abbildung 25 gezeigt, gibt es ein Testverfahren, das die Erwartungen noch nicht erfüllt hat. Die Ergebnisse sollen jedoch vernünftig dargestellt werden, damit sie in Zukunft besser analysiert werden können.

Hier werden zwei Möglichkeiten vorgestellt, um die grafische Darstellung mithilfe des Kombi-Rings zu verbessern.

Abbildung 26: Möglichkeit 1 zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring

Wie in Abbildung 26 dargestellt, kann eine Lupe eingesetzt werden, um den Bereich in der Grafik zu vergrößern und genauer zu betrachten. Wenn dies immer noch nicht deutlich genug ist, kann die Lupe auch ein zweites Mal eingesetzt werden. Hier sieht man noch einmal die Vorteile der Darstellung in Ring-Formen. Durch die Betrachtung der Krümmung der unteren Kante der vergrößerten Stellen kann man erahnen, wie groß die Vergrößerung ist.

Abbildung 27: Möglichkeit 2 zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring

In Abbildung 27 wurde eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring vorgestellt: die exponentielle Darstellung. Dabei repräsentiert der Innenring Werte von 10-100%, der mittlere Ring Werte von 1-10% und der Außenring Werte von 0,1-1%. Diese Aufteilung ermöglicht eine präzisere Visualisierung von Daten mit unterschiedlichen Größenordnungen und verbessert die Lesbarkeit und das Verständnis der dargestellten Informationen.

Es gibt sicherlich noch weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der grafischen Darstellung mit dem Kombi-Ring. Die hier vorgestellten Methoden bieten jedoch bereits eine solide Grundlage, um komplexe Daten anschaulich und verständlich zu visualisieren. Diese Verbesserungen unterstützen nicht nur die Datenanalyse, sondern erleichtern auch die Kommunikation von Ergebnissen und Erkenntnissen.

4.4 Aspekt 3: Erklärung von Wahrscheinlichkeitsformeln mithilfe des Kombi-Rings

Wie in Abschnitt 4.2 bereits erkannt, kann der Kombi-Ring Daten nicht nur grafisch darstellen, sondern auch wertvolle Beiträge zum Verständnis der Wahrscheinlichkeitstheorie leisten kann.

In diesem Abschnitt wird der dritte Anwendungsaspekt vorgestellt, bei dem der Satz von Bayes mithilfe des Kombi-Rings erklärt wird. Der Satz von Bayes ist ein fundamentales Prinzip in der Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie, das beschreibt, wie man die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses basierend auf vorheriger Kenntnis über die Bedingungen, die das Ereignis beeinflussen, berechnet (Bortz & Schuster, 2010).

Der Kombi-Ring bietet eine visuelle Methode, um die Konzepte des Satzes von Bayes anschaulich und verständlich darzustellen. Im Folgenden werden die grundlegenden Begriffe und deren Anwendung im Kombi-Ring erläutert:

4.4.1 Einführung in den Satz von Bayes: graphische Erklärung

Bevor mathematische Formeln betrachtet werden, wird zunächst das sogenannte Steve-Problem aus der Forschung von Daniel Kahneman und Amos Tversky, zweier bekannter Psychologen, vorgestellt.

Steve ist sehr schüchtern und zurückhaltend, immer hilfsbereit, aber hat wenig Interesse an Menschen oder an der realen Welt. Eine leichte Unsicherheit und ein Mangel an Selbstvertrauen prägen seine Haltung. Er hat ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur sowie eine Leidenschaft für Details (Tversky & Kahneman, 2004).

Die Frage lautet:

Ist es wahrscheinlicher, dass Steve ein Bibliothekar oder ein Landwirt ist?

Zunächst werden die bekannten Informationen zusammengefasst:

- Es werden nur zwei Berufsgruppen betrachtet: Bibliothekare und Landwirte, wobei das Verhältnis bei 1:20 liegt.

- Der Fokus liegt ausschließlich auf zwei Charaktereigenschaften: Steve-Charakter und Nicht-Steve-Charakter, deren genaues Verhältnis unklar ist. Es ist nur bekannt, dass es weniger Steve-Charaktere als Nicht-Steve-Charaktere gibt.
- Es ist auch bekannt, dass 40% der Bibliothekare Steves Charaktereigenschaften aufweisen.
- Dagegen besitzen nur 10% der Landwirte Steves Charaktereigenschaften.

Danach wird den Kombi-Ring erstellt, jedoch nicht in der gewohnten Reihenfolge.

Abbildung 28: Darstellung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings ohne zweiten Ring

In Abbildung 28 wurde das Steve-Problem mithilfe des Kombi-Rings dargestellt. Im ersten Ring wurden zwei Berufsgruppen gekennzeichnet: Landwirte in Gelb und Bibliothekare in Blau, wobei das Verhältnis bei 1:20 liegt. Zunächst wurde der zweite Ring außer Acht gelassen. Im dritten Ring wurden 40% der blauen Flächen aus dem ersten Ring mit gestrichelten Linien markiert und nur 10% der gelben Flächen ebenfalls mit gestrichelten Linien versehen. Die verbleibenden Bereiche der Ringe wurden mit Punkten dargestellt, sowohl im gelben als auch im blauen Bereich.

Abbildung 29: Darstellung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings mit zweitem Ring

Wie in Abbildung 29 dargestellt, wurde der blau gestrichelte Bereich extrahiert, der Bibliothekare mit Steve-Charakter repräsentiert, sowie der gelb gestrichelte Bereich, der Landwirte mit Steve-Charakter darstellt. Diese zwei Bereiche zusammen bilden den gestrichelten Bereich, den den Steve-Charakter symbolisiert. Hierbei fällt auf, dass der gelb gestrichelte Bereich größer ist als der blau gestrichelte. Daraus folgt ganz einfach die Antwort: Es ist wahrscheinlicher, dass Steve ein Landwirt ist, da der gelb gestrichelte Bereich Landwirte repräsentiert.

Im nächsten Schritt wurde der gestrichelte Bereich in den leeren zweiten Ring integriert, und der verbleibende Teil des Rings wurde mit Punkten markiert. Auf diese Weise haben wir den zweiten Ring des Kombi-Rings konstruiert. Dieser zweite Ring repräsentiert dieselbe Personengruppe wie der erste Ring. In diesem Ring werden die Personen nur danach unterschieden, ob sie den Steve-Charakter haben oder nicht.

In der Tat wurde das Steve-Problem jetzt mithilfe des Kombi-Rings beantwortet. Die Verwendung von Verhältnissen wie 1:20, 40% und 10% sowie die Rekonstruktion des zweiten Rings sind nichts anderes als die Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie wie Satz von Bayes auf grafische Weise.

Je nachdem, ob der Kombi-Ring mit einem Computerprogramm erstellt wird – ein solches existiert derzeit noch nicht⁴ – oder per Hand gezeichnet wird, erhält man entweder eine qualitative Antwort oder, mit zusätzlichen Skalierung, eine präzise quantitative Darstellung.

4.4.2 Visuelle Darstellung und Erklärung des Satzes von Bayes mithilfe des Kombi-Rings

Im Folgenden wird der Satz von Bayes in mathematischer Formelsprache mit Hilfe des Kombi-Rings erklärt.

Die mathematische Formel des Satzes von Bayes lautet:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

Formel 4: Satz von Bayes – Standardformel (Lübke & Vogt, 2014)

Diese Formel wurde bereits im vorherigen Kapitel 2.6 wie folgt umgewandelt:

$$P(A^+ | B^+) = \frac{P(B^+ | A^+) \cdot P(A^+)}{P(B^+)}$$

Wie vorher schon erklärt wurde, ist $P(A^+)$ die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A^+ . Im Kombi-Ring wird die Gegebenheit des Ereignisses A mit der Farbe Gelb als A^+ gekennzeichnet, wie in Abbildung 30 dargestellt. Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B wird dann als B^+ gekennzeichnet. Dadurch wird $P(A|B)$ entsprechend in $P(A^+|B^+)$ und $P(B|A)$ in $P(B^+|A^+)$ umgewandelt.

⁴ Mit entsprechendem Aufwand lässt sich z.B. der Sunburst-Diagrammtyp in Excel für die Darstellung der Ringe verwenden.

Abbildung 30: Vorbereitung für die Umformung des Satzes von Bayes für den Kombi-Ring

In der Wahrscheinlichkeitstheorie und im Satz von Bayes steht das Symbol **P** für "Wahrscheinlichkeit", was im Englischen ‚Probability‘ bedeutet. Es gibt an, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Ereignis ist, das eintritt.

Dabei ist:

- $P(A^+)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A^+ , unabhängig von B . Dies ist die anfängliche Wahrscheinlichkeit von A , bevor zusätzliche Informationen über B berücksichtigt werden. Wie z.B. im Steve-Problem in Abbildung 29 dargestellt, repräsentiert $P(A^+)$ den prozentualen Anteil der Landwirte im ersten Ring.
- $P(B^+)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B^+ , unabhängig von A . Dies ist die anfängliche Wahrscheinlichkeit von B , unabhängig von A . Wie z.B. im Steve-Problem in Abbildung 29 dargestellt, repräsentiert hier $P(B^+)$ den prozentualen Anteil vom Steve-Charakter im zweiten Ring
- $P(A^+ | B^+)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A^+ gegeben das Ereignis B^+ . Das heißt, wie wahrscheinlich es ist, dass A^+ eintritt, wenn B^+ bereits eingetreten ist. Wie z.B. im Steve-Problem in Abbildung 29 dargestellt, repräsentiert $P(A^+ | B^+)$ den prozentualen Anteil der Landwirte mit Steve-Charakter im gestrichelten Bereich des dritten Rings.
- $P(B^+ | A^+)$: Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B^+ gegeben das Ereignis A^+ . Das heißt, wie wahrscheinlich es ist, dass B^+ eintritt, wenn A^+ bereits eingetreten ist. Wie z.B. im Steve-Problem in Abbildung 29 dargestellt, repräsentiert $P(B^+ | A^+)$ den prozentualen Anteil der Landwirte mit Steve-Charakter im gelben Bereich des dritten Rings.

Die Formel des Satzes von Bayes basiert auf der Beziehung zwischen diesen Wahrscheinlichkeiten. Sie zeigt, wie die Wahrscheinlichkeit von A+ gegeben B+ ($P(A+|B+)$) berechnet werden kann, indem die Wahrscheinlichkeit von B+ gegeben A+ ($P(B+|A+)$), die Wahrscheinlichkeit von A+ ($P(A+)$) und die Wahrscheinlichkeit von B+ ($P(B+)$) verwendet werden.

Das Konzept des Steve-Problems wird wie folgt angewendet:

- Es werden nur Landwirte und Bibliothekare betrachtet, wobei das Verhältnis bei 20:1 liegt, was durch $P(A+)$ repräsentiert wird.
- Die gleiche Population wie oben wird betrachtet, jedoch in Gruppen mit und ohne Steve-Charakter unterteilt, wobei das Verhältnis unklar ist. Dies wird durch $P(B+)$ dargestellt.
- Es ist bekannt, dass $P(B+|A+)$ angibt, dass 10% der Landwirte den Steve-Charakter aufweisen.

Mit den oben genannten Kenntnissen kann mithilfe von Formel 4 berechnet werden, wie hoch der Prozentsatz der Personen mit Steve-Charakter ist, die als Landwirte arbeiten, $P(A+|B+)$.

$$P(A+|B+) = \frac{P(B+|A+) \cdot P(A+)}{P(B+)} = \frac{0,1 \cdot \frac{20}{1+20}}{?} = ?$$

Mithilfe des Kombi-Rings wurde im Abschnitt 4.4.1 das Steve-Problem qualitativ beantwortet. Mit der mathematischen Formel von Bayes kann jedoch noch keine quantitative Antwort auf das Steve-Problem gegeben werden, da $P(B+)$ unbekannt ist. Wie bereits erwähnt, ist das genaue Verhältnis zwischen Steve-Charakter und Nicht-Steve-Charakter unklar. In der Realität sind nicht immer alle Bedingungen bekannt, die der Formel entsprechen. Dies wird jedoch im folgenden Kapitel 4.4.4 weiter behandelt.

Es wird nur noch einmal zusammengefasst, wie der Satz von Bayes mithilfe des Kombi-Rings erklärt wird.

Wie in der Definition des Kombi-Rings erwähnt, betrachten die drei Ringe – Ring A, Ring B und Ring AUB – die gleiche Population, daher gilt die Formel

$$[A] = [B] = [A \cup B]$$

Mithilfe des Kombi-Rings in Abbildung 30 wird klar dargestellt, dass die Schnittmenge von A+ und B+ gleich der Schnittmenge von B+ und A+ ist, d.h., die Reihenfolge von A und B ist nicht relevant.

$$[B+ | A+] \triangleq [A+ | B+] \triangleq [B+ \cap A+] \triangleq [A+ \cap B+]$$

Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A kann dann genauer umgeschrieben werden:

$$P(A^+) = \frac{[A^+]}{[A]}, \text{ bzw.}$$

$$P(B^+) = \frac{[B^+]}{[B]}$$

Ähnlich kann die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(A^+|B^+)$ beschrieben werden. Diese bedingte Wahrscheinlichkeit gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ereignis A^+ eintritt, gegeben dass B^+ bereits eingetreten ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird als Verhältnis der Anzahl der positiven A^+ -Ereignisse, die auch B^+ sind ($[A^+|B^+]$), zur Gesamtanzahl der positiven B^+ -Ereignisse ($[B^+]$) berechnet:

$$P(A^+ | B^+) = \frac{[A^+ | B^+]}{[B^+]}, \text{ bzw.}$$

$$P(B^+ | A^+) = \frac{[B^+ | A^+]}{[A^+]}$$

In Abbildung 31 werden die relevanten Umformungen und die Darstellung dieser Konzepte mithilfe des Kombi-Rings gezeigt.

$$\begin{aligned} P(A^+ | B^+) &= \frac{P(B^+ | A^+) * P(A^+)}{P(B^+)} \\ &= \frac{\frac{[B^+ | A^+]}{[A^+]} * \frac{[A^+]}{[A]}}{\frac{[B^+]}{[B]}} \\ &= \frac{\frac{[B^+ | A^+]}{[A^+]} * \frac{[A^+]}{[A]}}{\frac{[B^+]}{[B]}} \\ &= \frac{[B^+ | A^+]}{[B^+]} \\ &= \frac{[A^+ | B^+]}{[B^+]} = P(A^+ | B^+) \end{aligned}$$

Abbildung 31: Visuelle Darstellung und Erklärung des Satzes von Bayes mit dem Kombi-Ring

Durch die Verwendung des Satzes von Bayes kann diese bedingte Wahrscheinlichkeit weiter umgeformt werden:

$$P(A^+ | B^+) = \frac{P(B^+ | A^+) * P(A^+)}{P(B^+)} = P(B^+ | A^+) * \frac{P(A^+)}{P(B^+)}$$

Ersetzt man die bedingten Wahrscheinlichkeiten und Verhältnisse durch die entsprechenden Mengenverhältnisse im Kombi-Ring, erhält man:

$$P(A^+ | B^+) = P(B^+ | A^+) * \frac{P(A^+)}{P(B^+)} = \frac{[B^+ | A^+]}{[A^+]} * \frac{[A^+]}{[B^+]}$$

Da $[A] = [B]$ im Kombi-Ring gleich der Gesamtpopulation ist, vereinfacht sich die Gleichung zu:

$$\frac{[B^+ | A^+]}{[A^+]} * \frac{[A^+]}{[B^+]} = \frac{[B^+ | A^+]}{[B^+]}$$

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit von A^+ gegeben B^+ gleich dem Verhältnis der Menge der Ereignisse B^+ unter der Bedingung A^+ zur Menge der Ereignisse B^+ ist:

$$\frac{[B^+ | A^+]}{[B^+]} = \frac{[A^+ | B^+]}{[B^+]} = P(A^+ | B^+)$$

Hiermit ist die Formel 4: Satz von Bayes – Standardformel mithilfe des Kombi-Rings auch mathematisch bewiesen.

4.4.3 Visuelle Darstellung und Erklärung des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit

In diesem Abschnitt wird der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit mithilfe des Kombi-Rings erklärt. Dieser Satz ist besonders nützlich, um die Gesamtwahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu berechnen, wenn es in mehrere Teilereignisse zerlegt werden kann (Bortz & Schuster, 2010).

Abbildung 32 zeigt die relevanten Umformungen und die Darstellung dieser Konzepte mithilfe des Kombi-Rings.

$$\begin{aligned}
 P(A^+) &= \frac{[A^+]}{[A]} \\
 [A] &= [B] = [A] \cup [B]
 \end{aligned}$$

$$P(A^+) = P(A^+ | B^+) * P(B^+) + P(A^+ | B^-) * P(B^-)$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{[A^+ | B^+]}{[B^+]} * \frac{[B^+]}{[B]} + \frac{[A^+ | B^-]}{[B^-]} * \frac{[B^-]}{[B]} \\
 &= \frac{[A^+ | B^+] + [A^+ | B^-]}{[B]} \\
 &= \frac{[A^+]}{[B]} = \frac{[A^+]}{[A]}
 \end{aligned}$$

Abbildung 32: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Wie in Abbildung 32 gezeigt, besagt der Satz der totalen Wahrscheinlichkeit:

$$P(A^+) = P(A^+ | B^+) * P(B^+) + P(A^+ | B^-) * P(B^-)$$

Formel 5: Satz der totalen Wahrscheinlichkeit (Lübke & Vogt, 2014)

Dies bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A^+ (positives Ereignis A) durch die Summe der Wahrscheinlichkeiten berechnet wird, dass A^+ unter den Bedingungen B^+ (positives Ereignis B) eintritt, multipliziert mit den Wahrscheinlichkeiten der Bedingungen B^+ , und dass A^+ unter den Bedingungen B^- (negatives Ereignis B) eintritt, multipliziert mit den Wahrscheinlichkeiten der Bedingungen B^- .

Um diesen Satz zu veranschaulichen, wird die Abbildung 32 betrachtet. Der Kombi-Ring zeigt die Wahrscheinlichkeiten der Ereignisse und ihre Teilereignisse deutlich.

Durch die Anwendung des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit lässt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit $P(A^+)$ berechnen, indem die bedingten Wahrscheinlichkeiten der Teilereignisse und ihre jeweiligen Wahrscheinlichkeiten kombiniert werden.

Zum Beispiel, wie in Abbildung 32 gezeigt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt (A^+), berechnet, indem die Wahrscheinlichkeiten der Bedingungen B^+ und B^- berücksichtigt werden. Angenommen:

- $P(A^+|B^+)$: die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A^+ eintritt, gegeben dass die Bedingung B^+ vorliegt, beträgt 0.5,
- $P(B^+)$: die Wahrscheinlichkeit der Bedingung B^+ eintritt, beträgt 0.1,
- $P(A^+|B^-)$: die Wahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A^+ eintritt, gegeben dass die Bedingung B^- vorliegt, beträgt 0.5,
- $P(B^-)$: die Wahrscheinlichkeit der Bedingung B^- eintritt, beträgt 0.9;

dann lässt sich $P(A^+)$ wie folgt berechnen:

$$\begin{aligned} P(A^+) &= P(A^+ | B^+) * P(B^+) + P(A^+ | B^-) * P(B^-) \\ &= 0,5*0,1 + 0,5*0,9 = 0,5 \end{aligned}$$

Das bedeutet, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit, dass das Ereignis A^+ eintritt, 50% beträgt.

Es wird an Abschnitt 4.2.2 erinnert und daran, wie in Abbildung 18 dargestellt, dass $P(A^+)$ im Gesundheitswesen die Prävalenz repräsentiert. Der Ring-B steht für die Betrachtung eines Testergebnisses. Dies bedeutet, dass man bei derselben Krankheit, selbst wenn unterschiedliche Testverfahren angewendet werden, die gleiche Prävalenz mithilfe des Satzes von Bayes

berechnen kann. Und selbstverständlich können die berechneten Daten, mit denen von öffentlichen Gesundheitseinrichtungen verglichen werden.

4.4.4 Zwei verschiedene Berechnungen für eine quantitative Antwort auf das Steve-Problem

Das Steve-Problem konnte zuvor mithilfe des Satzes von Bayes allein nicht quantitativ berechnet werden. Jetzt werden zwei Berechnungen vorgestellt: eine mithilfe der zuvor erklärten zwei Wahrscheinlichkeitsregeln und eine andere, grafisch erläutert mithilfe des Kombi-Rings.

4.4.4.1 Berechnung mit Wahrscheinlichkeitsregeln

Wie in Kapitel 4.4.2 bereits festgestellt wurde, gilt für $P(A^+|B^+)$, also die Wahrscheinlichkeit, dass Steve Landwirt ist:

$$P(A^+|B^+) = \frac{P(B^+|A^+) \cdot P(A^+)}{P(B^+)} = \frac{0,1 \cdot \frac{20}{1+20}}{?} = ?$$

Es muss also $P(B^+)$ bekannt sein, um den Wert zu berechnen. Im letzten Kapitel wurde die totale Wahrscheinlichkeit wie folgt vorgestellt:

$$P(A^+) = P(A^+ | B^+) * P(B^+) + P(A^+ | B^-) * P(B^-)$$

A und B werden einfach getauscht, wodurch die obige Formel in der folgenden Form dargestellt wird:

$$P(B^+) = P(B^+ | A^+) * P(A^+) + P(B^+ | A^-) * P(A^-)$$

Zur Erinnerung, es ist Folgendes bekannt:

- $P(B^+|A^+)$ gibt an, dass 10 % der Landwirte den Steve-Charakter aufweisen.
- $P(A^+)$ gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass jemand Landwirt ist, während $P(A^-)$ die Wahrscheinlichkeit angibt, dass jemand Bibliothekar ist, unabhängig vom Charakter.

$$\text{Also } P(A^+) = \frac{20}{1+20} \text{ und } P(A^-) = \frac{1}{1+20}.$$

- $P(B^+|A^-)$ gibt an, dass 40 % der Bibliothekare den Steve-Charakter aufweisen.

Jetzt kann $P(B^+)$ berechnet werden:

$$P(B^+) = 0,1 * \frac{20}{1+20} + 0,4 * \frac{1}{1+20} = \frac{2,4}{21}$$

Daraus folgt:

$$P(A+|B+) = \frac{P(B+|A+) \cdot P(A+)}{P(B+)} = \frac{0,1 \cdot \frac{20}{1+20}}{\frac{2,4}{21}} = \frac{0,1 \cdot \frac{20}{21}}{\frac{2,4}{21}} = \frac{5}{6}$$

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Steve Landwirt ist im Vergleich zu Bibliothekar, 5:1 beträgt.

4.4.4.2 Berechnung mit grafischer Erklärung mithilfe des Kombi-Rings

Es wird eine neue Abbildung basierend auf Abbildung 28 und Abbildung 29 vorgestellt. Es soll untersucht werden, in welchem Verhältnis der gelb gestrichelte Bereich zum blau gestrichelten Bereich steht. Von Anfang an ist bekannt, dass 10 % des gelben Bereichs vom gelb gestrichelten Bereich besetzt sind. Es besteht jedoch zunächst keine direkte Kenntnis darüber, in welchem Verhältnis der blau gestrichelte Bereich zum gelben Bereich steht. Allerdings ist das Verhältnis zwischen dem blau gestrichelten und dem blauen Bereich sowie das Verhältnis zwischen dem blau und dem gelben Bereich bekannt. Dadurch kann das Verhältnis der gelb gestrichelte Bereich zum blau gestrichelten Bereich ermittelt werden.

Abbildung 33: Berechnung des Steve-Problems mithilfe des Kombi-Rings

Wie Sie in Abbildung 33 sehen können, lässt sich der Berechnungsweg mit grafischer Erklärung deutlich einfacher finden, wobei die gleiche Lösung erzielt wird: die Wahrscheinlichkeit, dass Steve Landwirt im Vergleich zu Bibliothekar ist, beträgt 5:1.

Der Kombi-Ring bietet nicht nur eine grafische Möglichkeit zur Darstellung von Daten und zur Unterstützung der Risikokommunikation, sondern er hilft auch dabei, aus wenigen

Informationen verschiedene Wahrscheinlichkeiten grafisch abzuleiten. Abbildung 28, Abbildung 29 und Abbildung 33 zeigen, wie man bayesianische Aufgaben mit Hilfe des Kombi-Rings sowohl grafisch qualitativ als auch quantitativ beantworten kann⁵. Der Kombi-Ring bietet nicht nur eine visuelle Darstellung, sondern ermöglicht auch das Auffinden eines einfachen Rechenwegs zur Lösung solcher Aufgaben.

Wenn jedoch alle Bedingungen erfüllt sind, wie sie zum Beispiel im Satz von Bayes erforderlich sind, kann der Lösungsweg durch Standard-Wahrscheinlichkeitsregeln wieder einfacher dargestellt werden, wie im folgenden Abschnitt erläutert.

4.4.5 Visuelle Darstellung und Erklärung der Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation im medizinischen Gebrauch

In diesem Abschnitt wird die Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation erklärt. Diese Konzepte sind fundamental in der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik und nichts anderes als eine Umformung der Standardformel des Satzes von Bayes.

4.4.5.1 Anwendung im medizinischen Alltag

Um einen Bezug zum medizinischen Alltag herzustellen, werden in Abbildung 34 die Ringe umbenannt. Ring K bedeutet, dass eine Gruppe von Patienten nach ihrer Krankheit untersucht wird. Wenn sie krank sind, werden sie als K^+ und mit der Farbe Gelb gekennzeichnet. Die gleiche Gruppe von Patienten wird auch mit einem Test untersucht. Patienten, die positiv getestet werden, werden als T^+ gekennzeichnet, und diejenigen, die negativ getestet werden, als T^- .

⁵ Im Anhang steht das Infoblatt II zur Verfügung, das den Lösungsweg mithilfe des Kombi-Rings für bayesianische Aufgaben sowohl qualitativ als auch quantitativ zeigt.

Abbildung 34: Visuelle Darstellung und Erklärung der Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation mit dem Kombi-Ring

Wie in Abbildung 34 gezeigt, werden die Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation zweier Ereignisse K^+ (positiver Krankheitsbefund) und T^+ (positiver Test) wie folgt ausgedrückt:

$$P(K^+ \cap T^+) = P(K^+ | T^+) * P(T^+) = P(T^+ | K^+) * P(K^+)$$

Formel 6: Regel der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation (Lübke & Vogt, 2014)

Dies bedeutet:

- $P(T^+)$: Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests. Dies ist eine unbedingte Wahrscheinlichkeit.
- $P(K^+)$: Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Krankheitsbefunds. Dies ist ebenfalls eine unbedingte Wahrscheinlichkeit.
- $P(K^+ | T^+)$: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein positiver Krankheitsbefund vorliegt, gegeben dass der Test positiv ist. Dies ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit.
- $P(T^+ | K^+)$: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, gegeben dass ein positiver Krankheitsbefund vorliegt. Auch dies ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit.
- $P(K^+ \cap T^+)$: Die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl ein positiver Krankheitsbefund als auch ein positiver Test vorliegen. Dies ist die Wahrscheinlichkeit, dass beide Ereignisse gleichzeitig eintreten.

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeit $P(K^+ \cap T^+)$ zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass beide Ereignisse gleichzeitig eintreten, während die bedingten Wahrscheinlichkeiten $P(K^+ | T^+)$ und

$P(T+|K+)$ die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses unter der Bedingung des Eintretens eines anderen Ereignisses darstellen.

Diese Formeln und ihre Anwendungen sind besonders wichtig in der medizinischen Diagnostik und anderen Bereichen, in denen es wichtig ist, bedingte Wahrscheinlichkeiten zu verstehen. Sie helfen, die Genauigkeit von Tests zu bewerten und die Wahrscheinlichkeit bestimmter Zustände zu bestimmen, basierend auf Testergebnissen.

Der mathematische Beweisweg mithilfe des Kombi-Rings wird in Abbildung 34 dargestellt. Es ist wichtig zu beachten, dass alle drei Ringe dieselbe Population beschreiben, d.h.

$$[K] = [T] = [K] \cup [T]$$

Hier ist ein Beispiel für die Anwendung in einem medizinischen Kontext:

Wie in Abbildung 34 gezeigt, werden hier die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass eine Person tatsächlich krank ist ($K+$), wenn sie positiv getestet wurde ($T+$). Die folgenden Wahrscheinlichkeiten sind bekannt:

- Die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass der Test positiv ist, wenn jemand krank ist ($P(T+|K+)$), beträgt 0.1.
- Die unbedingte Wahrscheinlichkeit, dass jemand krank ist ($P(K+)$), beträgt 0.5.
- Die unbedingte Wahrscheinlichkeit eines positiven Tests ($P(T+)$), beträgt 0.1.

Dann wird die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(K+|T+)$ wie folgt betrachtet:

$$P(K+|T+) = \frac{P(T+|K+) * P(K+)}{P(T+)}$$

Formel 7: Umformung der Wahrscheinlichkeitsmultiplikation (Satz von Bayes)

Aus dieser Formel ergibt sich das Ergebnis wie folgt:

$$P(K+|T+) = \frac{P(T+|K+) * P(K+)}{P(T+)} = \frac{0,1 * 0,5}{0,1} = 0,5$$

Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person tatsächlich krank ist, wenn sie positiv getestet wurde, 50% beträgt.

Es wird an die Kapitel 4.1 und 4.2 erinnert, in denen der Positive Predictive Value (PPV) beschrieben wurde. $P(K+|T+)$ entspricht hier dem PPV, und $P(T+|K+)$ repräsentiert die Sensitivität des Tests. $P(K+)$ wiederum ist nichts anderes als die Prävalenz.

Wie bekannt, variiert die Prävalenz von Corona während der Pandemie nicht nur zeit-, sondern auch ortsabhängig. Wenn aktuelle Prävalenzdaten vom zuständigen Gesundheitsamt und

Testergebnisse aus dem nächsten Testzentrum vorliegen, zusammen mit der vom Hersteller angegebenen Sensitivität, können die aktuellen PPV-Werte berechnet werden.

Dies ermöglicht es uns, Patienten genaue Wahrscheinlichkeiten anzugeben, wie wahrscheinlich es ist, dass sie tatsächlich an Corona erkrankt sind, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten. Der PPV ist jedoch ort- und zeitabhängig und variiert je nach verwendetem Test, was seine Anwendung in der Praxis erschwert. Der Einsatz des Kombi-Rings könnte medizinischen Fachkräften helfen, den aktuellen PPV präziser zu berechnen und effektiver einzusetzen.

4.4.5.2 Grafische Erklärung der Rechenformeln der PPV

In diesem Abschnitt werden die gängige Standardrechenformel und die mithilfe der Wahrscheinlichkeitsregel erstellte Rechenformel des PPV grafisch erklärt und verglichen.

Abbildung 35: Grafische Erklärung der Standardrechenformel der PPV

Wie in Abbildung 35 dargestellt, wird die Standardrechenformel des PPV wie folgt verwendet, wenn Sensitivität, Spezifität und Prävalenz bekannt sind:

$$PPV = \frac{\text{Sensitivität} * \text{Prävalenz}}{\text{Sensitivität} * \text{Prävalenz} + (1 - \text{Spezifität}) * (1 - \text{Prävalenz})}$$

Formel 8: Standardrechenformel der PPV (Hoyer & Zapf, 2021)

In der Realität stehen nicht immer alle gewünschten Daten zur Verfügung, z. B. bei Screening-Tests für seltene Krankheiten, in Vorlauf- oder ersten Testphasen oder wenn keine Daten von

'Nicht-Kranken' verfügbar sind. In solchen Fällen kann die Spezifität fehlen. Es ist daher ratsam, den PPV in solchen Situationen auf alternative Weise zu berechnen.

Abbildung 36: Grafische Erklärung der mithilfe der Wahrscheinlichkeitsregel erstellten Rechenformel des PPV

Wie in Abbildung 36 dargestellt, wird die mithilfe der Wahrscheinlichkeitsmultiplikationsregel erstellte Berechnungsformel des PPV wie folgt verwendet, wenn Sensitivität, Prävalenz und gesamte positive Testergebnisse in Testzentren bekannt sind:

$$\text{PPV} = \frac{\text{Sensitivität} * \text{Prävalenz}}{\text{positive Testergebnis in Testzentren}}$$

Diese stammt aus der Formel 7 in Kapitel 4.4.5:

$$P(K+|T+) = \frac{P(T+|K+) * P(K+)}{P(T+)}$$

Wobei:

- $P(T+)$: gesamte positive Testergebnisse in Testzentren
- $P(K+)$: Prävalenz
- $P(K+|T+)$: PPV
- $P(T+|K+)$: Sensitivität

Es ist zu hoffen, dass mithilfe der hier kurz zusammengefassten zwei Rechenformeln des PPV die Risikokommunikation im medizinischen Alltag besser unterstützt werden kann.

Wie bereits in Kapitel 4.4.4 erklärt, kann der PPV auch anders berechnet werden, wenn die bekannten Bedingungen anders sind als in den zuvor beschriebenen zwei Fällen. Da man nicht alle Rechenwege kennen muss, hilft der Kombi-Ring, auch den grafischen Lösungsweg zu finden.

4.4.6 Ausblick: Anwendungen des Kombi-Rings

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kombi-Ring eine effektive Methode zur Veranschaulichung statistischer Konzepte bietet. Er erleichtert das Verständnis und die Berechnung von unbedingten Wahrscheinlichkeiten sowie bedingten Wahrscheinlichkeiten, insbesondere in Bereichen wie der medizinischen Diagnostik, wo verständliche Darstellungen für korrekte Entscheidungen relevant sind.

Auch die Anwendungsmöglichkeiten im z.B. Industriebereich können weiter untersucht werden. Hier wird zudem ein Beispiel vorgestellt⁶.

Um Kosten zu reduzieren, aber gleichzeitig die Qualität zu gewährleisten, plant ein Automobilzulieferer, Produkt G von Hersteller C, statt von Hersteller J zu beziehen. Die Firma hat folgende Punkte festgestellt:

- Produkt G hat unter extremen Wetterbedingungen eine eingeschränkte Lebensdauer.
- Automobilhersteller produzieren auch Autos für extreme Wetterbedingungen.
- Bei 5% der Produkte G von Hersteller C wurde unter extremen Wetterbedingungen eine stark reduzierte Lebensdauer beobachtet, bei Hersteller J sind es weniger als 1%.
- 0,1% der produzierten Autos werden unter extremen Wetterbedingungen eingesetzt.

Die Frage lautet: Wie wahrscheinlich ist es, dass Produkt G von Hersteller C eine unzufriedenstellende Lebensdauer erreicht?

Die Antwort auf diese Frage kann man mit der Wahrscheinlichkeitsregeln ermitteln und mithilfe der visuellen Darstellung des Kombi-Rings eine korrekte Entscheidung treffen. Allerdings wurde hier unnötige Information gegeben, was in der Realität häufig vorkommt und oft zu großer Verwirrung sowie eventuell zu falschen Entscheidungen führt.

Durch die Visualisierung von Wahrscheinlichkeiten und ihren Zusammenhängen kann der Kombi-Ring dazu beitragen, fundierte Entscheidungen zu treffen und komplexe Daten verständlich zu kommunizieren. Diese Methode lässt sich auch außerhalb des medizinischen Bereichs anwenden. Risiken verbergen sich in vielen Lebensbereichen, und die Risikokommunikation wird durch grafische Möglichkeiten in zahlreichen Bereichen effektiver unterstützt.

⁶ Dieses Beispiel hat die Autorin dieser Arbeit persönlich miterlebt. Dadurch, dass das Risiko weder grafisch noch statistisch korrekt kommuniziert wurde, wurde eine falsche Entscheidung getroffen, die zu einem finanziellen Desaster für die Firma führte.

4.5 Aspekt 4: Datenanalyse mithilfe des Kombi-Rings

In diesem Abschnitt wird der Anwendungsaspekt des Kombi-Rings zur Datenanalyse demonstriert. Der Kombi-Ring ist ein vielseitiges Werkzeug, das nicht nur zur Darstellung und Erklärung von Wahrscheinlichkeiten verwendet werden kann, sondern auch zur detaillierten Analyse von Daten in verschiedenen Kontexten. In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie der Kombi-Ring bei der Datenanalyse eingesetzt werden kann, um Muster zu erkennen und Zusammenhänge zu visualisieren.

4.5.1 Einführung in die Datenanalyse

Wie in den vorherigen Darstellungen bereits ersichtlich wurde, kann der zweite Ring im Kombi-Ring-System, auch bei gleichen Daten, auf unterschiedliche Weise dargestellt werden, wie das folgende Beispiel deutlich macht.

Um es besser verstehen zu können, werden in Abbildung 37 fiktive Daten von einer Krankheit und ihrer Testung dargestellt.

Eine Gruppe von 10 Patienten, bestehend aus 5 kranken und 5 nicht kranken Personen, wurde mit drei unterschiedlichen Tests untersucht. Die Testergebnisse waren zufällig identisch: Jeweils 5 Patienten wurden als positiv und 5 als negativ getestet. Die Unterschiede werden erst bei der Betrachtung der richtigen bzw. falschen positiven und negativen Ergebnisse sichtbar. Somit weisen die Tests unterschiedliche Qualitätsniveaus auf.

	Test 1	Test 2	Test 3
Krankheit +	5	5	5
Krankheit -	5	5	5
Test +	5	5	5
Test -	5	5	5
K+ T+	3	5	0
K- T+	2	0	5
K+ T-	2	0	5
K- T-	3	5	0

K+ = = krank
 K- = = nicht krank
 T- = = negativ getestet
 T+ = = positiv getestet
 K+ | T- = = falsch negativ
 K- | T- = = richtig negativ
 K+ | T+ = = richtig positiv
 K- | T+ = = falsch positiv

Abbildung 37: Gleiche Testergebnisse bei einer Krankheit mit unterschiedlichen Testqualitäten

In Abbildung 37 ist zu sehen, dass die ersten vier Reihen der Tabellen die gleichen Daten haben. Das bedeutet, die gleiche Anzahl von kranken Patienten und die gleiche Anzahl von positiven

und negativen Testergebnissen. Allerdings variieren falsch positiv oder richtig positiv bzw. falsch negativ oder richtig negativ.

Um Unterschiede auch zu anderen Darstellungsmöglichkeiten zu verdeutlichen, werden im Folgenden die Daten im Doppelbaum, in einer Tabelle und im Kombi-Ring dargestellt. So wird deutlicher, dass auch wenn der Doppelbaum, der die Datenstruktur besser darstellt, und die Tabelle, die die Datenverhältnisse besser darstellt, zusammen verwendet werden, sie nicht so klar und anschaulich sind wie der Kombi-Ring.

Abbildung 38: Test 1 mit drei Darstellungsmöglichkeiten

In Abbildung 38 wurden die Testergebnisse des Tests 1 dargestellt. Hier stellt man fest, dass die Testqualität durchschnittlich ist, mit 3 richtig positiv getesteten, 2 falsch positiv getesteten, 2 falsch negativ getesteten und 3 richtig negativ getesteten Patienten.

Abbildung 39: Test 2 mit drei Darstellungsmöglichkeiten

In Abbildung 39 wurden die Testergebnisse des Tests 2 dargestellt. Hier stellt man fest, dass die Testqualität sehr gut ist, da alle Tests korrekt sind. Weder falsch negative noch falsch positive Ergebnisse sind vorhanden. Es gibt nur 5 richtig positiv getestete und 5 richtig negativ getestete Patienten.

Abbildung 40: Test 3 mit drei Darstellungsmöglichkeiten

In Abbildung 40 wurden die Testergebnisse des Tests 3 dargestellt. Hier stellt man fest, dass die Testqualität im Gegensatz zu Test 2 sehr schlecht ist, da alle Tests falsch sind. Weder richtig negative noch richtig positive Ergebnisse sind vorhanden. Es gibt nun 5 falsch positiv getestete und 5 falsch negativ getestete Patienten.

In den Abbildung 38, Abbildung 39 und Abbildung 40 wurden die drei Tests dargestellt. Obwohl die gleichen Farben und Muster in den drei Darstellungsmethoden verwendet wurden, kann man nicht die gleiche Information ablesen. Man kann vom Doppelbaum und der Tabelle die Testergebnisse ablesen, aber nicht wirklich herausfinden, was die Unterschiede in den Testergebnissen verursacht hat. Im Kombi-Ring können nicht nur die Testergebnisse abgelesen werden, sondern auch die Ursache für die Unterschiede erkannt werden. Man sieht, dass die Unterschiede daran liegen, dass der Test-Ring gegenüber dem Krankheits-Ring gedreht wurde.

Abbildung 41: Drei Tests zusammen dargestellt mithilfe des Kombi-Rings

Um die Drehung des Test-Rings gegenüber dem Krankheits-Ring klar darstellen zu können, wurden in Abbildung 41 alle drei Tests mithilfe des Kombi-Rings zusammen dargestellt. Es ist hier zusehen, dass der erste Ring, der Krankheits-Ring, sich bei keinem Test geändert hat, während der zweite Ring, der Test-Ring, bei Test 2 nach rechts und bei Test 3 nach links gedreht wurde. Diese Drehungen verursachen die unterschiedlichen Ergebnisse im dritten Ring der drei Tests. Häufig sind uns die Daten aus dem dritten und dem ersten Ring bekannt, auch wenn sie nicht unbedingt vollständig sind. Mithilfe der Wahrscheinlichkeitsregeln werden jedoch in der Regel die Daten und die Drehung für den zweiten Ring bestimmt. Es wurde auch in Abschnitt 4.4.3 erkannt, dass, wenn der erste und dritte Ring vollständig sind, der zweite Ring konstruiert werden kann, einschließlich seiner Drehung.

Diese Drehungen des zweiten Rings gegenüber dem ersten Ring im Kombi-Ring-System können auch später quantifiziert werden, was jedoch in dieser Arbeit nicht weiter behandelt wird. Zunächst wird der Fokus nur auf die Bedeutung dieser Drehungen gelegt.

4.5.2 Vergleich X-Y-Z-Koordinatensystem und Kombi-Ring-Darstellung

Wie bereits in Kapitel 4.1 erwähnt und durch den in X-Y-Z-Koordinatensystemen dargestellten dreidimensionalen Gegenstand in Abbildung 15 demonstriert, zeigen zwei Projektionen aus jeweils zwei Koordinaten allein nicht alle vollständigen Informationen der Realität. Obwohl auf den X-Z- und Y-Z-Ebenen jeweils ein Rechteck zu sehen ist, kann man nicht sicher sein, dass auf der X-Y-Ebene ein Dreieck dargestellt wurde. Wie in Abbildung 42 gezeigt,

könnte es auch eine Raute sein.

Abbildung 42: Unterschiedliche dritte Projektion

Wie in Abbildung 42 dargestellt, kann man sich vorstellen, dass das Rechteck auf der X-Z-Ebene um die Z^* -Achse so gedreht wird, dass es dadurch auf der Y-Z-Ebene ein anderes Rechteck und auf der X-Y-Ebene ein Dreieck in der Projektion entsteht. In der rechten X-Y-Z-Systeme wurde die X-Z-Ebene entlang der Y^* -Achse aber verschoben und gleichzeitig um die Z^* -Achse gedreht, sodass auf der X-Y-Projektion eine Raute entsteht. Hier wird betont, dass diese beiden Bewegungen im X-Y-Z-System verdeutlichen sollen, dass allein durch zwei Projektionen keine vollständigen Informationen über einen dreidimensionalen Gegenstand gewonnen werden können. Das gleiche Gedankenexperiment kann auch auf das Kombi-Ring-System angewendet werden. Die in Abbildung 42 dargestellten räumlichen Bewegungen entsprechen der Drehung, die in Abbildung 41 gezeigt wird.

Die zwei Projektionen auf die X-Y- und Y-Z-Ebenen entsprechen der Darstellung des ersten und zweiten Rings im Kombi-Ring-System, allerdings ohne Drehung. Erst wenn die Drehung klar definiert ist, wird der dritte Ring festgelegt. Dieser Prozess entspricht, wie eben erwähnt, der räumlichen Bewegung im X-Y-Z-System. Das heißt, der dritte Ring stellt tatsächlich einen dreidimensionalen Datengegenstand dar.

Mit diesen Kenntnissen können die Daten besser verstanden und analysiert werden. Hier wird noch einmal zusammengefasst:

1. Die zwei Projektionen im X-Y-Z-System, entsprechen den ersten beiden Ringen im Kombi-Ring-System, allerdings ohne Drehung.
2. Die räumliche Bewegung aus einer Projektion im X-Y-Z-System entspricht der Drehung des zweiten Rings gegenüber dem ersten.

3. Der dritte Ring im Kombi-Ring-System repräsentiert einen dreidimensionalen Datengegenstand.

Es ist bekannt, dass man einen dreidimensionalen Gegenstand im X-Y-Z-System mit einer mathematischen Formel beschreiben kann. Wenn eine Projektion und deren mathematische Formel bekannt sind, können problemlos die zwei weiteren Projektionen und damit auch der dreidimensionale Gegenstand bestimmt werden. Im Kombi-Ring-System könnte man sich fragen, ob es möglich ist, mithilfe des zweiten Rings und seiner Drehung eine mathematische Formel zu ermitteln. Durch Variation dieser Formel könnte man dann sowohl den zweiten als auch den dritten Ring verändern. Dadurch lassen sich Testergebnisse oder Forschungsergebnisse simulieren. Dies wird in dieser Arbeit nicht weiter vertieft.

Der Kombi-Ring stellt eine innovative und effiziente Methode zur Datenvisualisierung und Datenanalyse dar, die über herkömmliche Darstellungsformen hinausgeht. Für die Weiterentwicklung des Kombi-Rings gibt es noch zahlreiche Möglichkeiten. Ein erster Ansatz wäre die Überführung des qualitativen Verständnisses in quantitative Ergebnisse. Dies könnte beispielsweise durch die Beschriftung der Ringe mit Grad- oder Prozentzahlen erreicht werden.

4.6 Simulation mit Kombi-Ring

Der Kombi-Ring wurde bereits durch die vorherigen Anwendungsaspekte ausführlich demonstriert. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie man mithilfe des Kombi-Rings eine Simulation durchführen kann, die mit computerunterstützter Technik, aber auch rein gedanklich im Kopf durchgespielt werden kann.

Es ist gut vorstellbar, dass die statistische Ausbildung durch den Einsatz des Kombi-Rings erheblich verbessert werden kann. Wie Lübke in der Zeitschrift für Statistikausbildung betont, haben technologische Innovationen die simulationsbasierte Inferenz stark vorangebracht (Lübke, et al., 2020). In diesem Zusammenhang könnte eine computergestützte Simulation des Kombi-Rings die Risikokommunikation ebenfalls erheblich unterstützen.

Da Entscheidungen Menschen betreffen, und je besser sie diese Begriffe verstehen, desto einfacher können sie eigenständig und vernünftig Entscheidungen treffen (Stalph, et al., 2023). Es könnte daher sinnvoll sein, Simulationen als nächsten Schritt im Kopf ablaufen zu lassen, um verschiedene Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit ein Auto und sehen plötzlich ein Hindernis nur wenige Meter vor sich auf der Fahrbahn. In diesem Moment müssen Sie keinen Computer fragen. Sie wissen instinktiv, dass ohne ein sofortiges Eingreifen ein Unfall passieren

wird. Sie treten schnell auf das Bremspedal, ohne genau zu wissen, wie stark Sie drücken müssen oder welche Chancen Sie wirklich haben – aber Sie handeln, weil Sie die Gefahr unmittelbar erkennen. Es braucht keine mathematische Formel, um die Situation zu berechnen – vor Ihrem inneren Auge entstehen bereits Bilder dessen, was passieren könnte. Tatsächlich gibt es eine Struktur und Logik zwischen dem, was Sie sehen, was Sie tun müssen und was als Folge geschehen könnte. Ein solches intuitives Training kann auch in der Zahlenwelt geübt werden – mit Unterstützung des Kombi-Rings.

Abbildung 43: Die Zusammenfassung 5 medizinischer Begriffe mithilfe des Kombi-Rings

Es wird Abbildung 43 betrachtet, die bereits als Abbildung 21, im vorherigen Kapitel 4.2.3 ausführlich erläutert wurden. Diese Abbildung ist für den medizinischen Alltag von großer Bedeutung, da die darin enthaltenen Begriffe häufig verwendet, aber auch leicht verwechselt werden. Mithilfe der Kombi-Ring-Darstellung wurden alle fünf Begriffe in einem Bild grafisch dargestellt, was die Verständlichkeit auf einen Blick erheblich erleichtert.

Ein Beispiel aus der Corona-Zeit verdeutlicht dies: Auf den Beipackzetteln von Corona-Schnelltests stehen häufig die Begriffe Sensitivität und Spezifität, die zwischen 95% und 99,9% liegen. Was bedeutet das? Sensitivität beschreibt, wie gut der Test korrekt positive Fälle erkennt, also wie zuverlässig er Infizierte identifiziert. Spezifität hingegen gibt an, wie gut der Test korrekt negative Ergebnisse liefert, also Nicht-Infizierte korrekt ausschließt. In der Abbildung 43 ist es zu sehen, dass je höher die Sensitivität ist, desto mehr deckt der gelb gestrichelte Bereich den tatsächlichen gelben Bereich ab. Dasselbe gilt für die Spezifität: Je höher die Spezifität, desto mehr deckt der blau gepunktete Bereich den tatsächlichen blauen Bereich ab.

Selbst wenn beide Werte, Sensitivität und Spezifität, sehr gut sind, lässt sich keine eindeutige Schlussfolgerung über den positiven prädiktiven Wert (PPV) ziehen. Dieser Wert ist jedoch für Arzt und Patient entscheidend, um zu wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Patient wirklich Corona hat, wenn sein Testergebnis positiv ausfällt. Es ist besonders wichtig zu betonen, dass der PPV stark von der Prävalenz abhängt:

Abbildung 44: Bei konstanter Sensitivität und Spezifität hängt der PPV von der Prävalenz ab

Wie Abbildung 44 zeigt, bei unveränderter Sensitivität und Spezifität gilt, dass je höher die Prävalenz ist, desto größer wird der gelb gestrichelte Bereich im Vergleich zum blau gestrichelten Bereich, was zu einem besseren PPV führt. Sinkt die Prävalenz hingegen, verkleinert sich bei gleichbleibender Sensitivität und Spezifität das Verhältnis des gelb gestrichelten Bereichs zum blau gestrichelten Bereich, was zu einem schlechteren PPV führt.

Vergleichen Sie dies bitte mit dem im Kapitel 4.4.1 erklärten Steve-Problem. Der PPV entspricht hier der Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit Steves Charaktereigenschaften ein Landwirt ist.

Mithilfe der Abbildung 43 und Abbildung 44 ist zu sehen, dass selbst eine 100%ige Sensitivität nicht zwangsläufig zu einem guten PPV-Wert führt. Dies liegt daran, dass das Verhältnis des gelb gestrichelten Bereichs zum tatsächlichen gestrichelten Bereich unklar bleibt und stark davon abhängt, wie groß der blau gestrichelte Bereich ist und wie hoch der Prävalenzwert ist.

Der Verlauf des PPV wurde hier extra mithilfe des Kombi-Rings simuliert, da, wie in früheren und nachfolgenden Arbeiten erwähnt, Informationen aufgrund mangelnder Kenntnisse über den

PPV und andere Begriffe in der Risikokommunikation oft unzureichend oder falsch übermittelt wurden.

Die gedanklichen Simulationen der grafischen Veränderungen gelingen umso besser, je vertrauter man mit der Darstellungsmethodik des Kombi-Rings ist. Wichtig ist jedoch zu erkennen, dass Sensitivität und Spezifität nur die Qualität eines Tests kennzeichnen. Die Testergebnisse müssen mithilfe der aktuellen Prävalenz, die eventuell auch altersabhängig sein kann, interpretiert werden, um den Patienten in der Risikokommunikation korrekt zu beraten.

PPV-Werte irritieren nicht nur Patienten, sondern auch medizinisches Personal. Besonders gravierend ist, dass es in der medizinischen Risikokommunikation nicht wie bei einer normalen Unterhaltung über Steve und seinen Beruf geht, sondern um gesundheitliche Risiken – oft sogar um Menschenleben, wie im folgenden Abschnitt deutlich wird.

4.7 Eine korrekte Risikokommunikation rettet Leben

Im medizinischen Alltag dreht sich die Beratung sehr oft um lebenswichtige Entscheidungen.

Dermalog-Programm				
> = 35 Jahre				
cut-off (1/x)	n	falsch pos. Bef. (%)	richtig pos. Bef. (n)	det. rate (%)
50	13	3,99	17	62,96
60	18	5,52	18	66,67
70	20	6,13	18	66,67
75	21	6,44	18	66,67
100	31	9,51	20	74,07
150	44	13,50	22	81,48
200	56	17,18	25	92,59
250	67	20,60	26	96,3
300	93	28,53	27	100

Begriffe aus der alten Tabelle durch standardisierte Begriffe ersetzt.

cut-off (1/x)	n	Spezifität (%)	richtig pos. (n)	Sensitivität (%)
50	13	3,99	17	62,96
70	20	6,13	18	66,67
100	31	9,51	20	74,07
150	44	13,50	22	81,48
200	56	17,18	25	92,59
250	67	20,60	26	96,3
300	93	28,53	27	100

Abbildung 45: Daten aus einer Forschungsarbeit zum pränatalen Screening

Es wird hier eine Tabelle aus einer älteren Forschungsarbeit von 1995 zum pränatalen Serum-Screening auf Down-Syndrom (Müller, 1995) betrachtet. Wie in Abbildung 45 gezeigt, wurden die Begriffe erst aus der alten Tabelle durch standardisierte Begriffe ersetzt. Damals wurde schwangeren Frauen über 35 Jahren eine Amniozentese empfohlen, um das Down-Syndrom auszuschließen. Leider betrug die Abortrate bei Amniozentesen 1,03% (Hackelöer, 2006), was bedeutet, dass 1 von 100 der gesunden Kinder durch vom Test verursachte Fehlgeburten sterben könnten. Um dieses Risiko zu minimieren, wurde überlegt, einen Serum-Screening-Test durchzuführen, der bei negativem Ergebnis die Notwendigkeit einer Amniozentese ausschloss und dadurch tausende Kinder retten sollte (Müller, et al., 1992).

Wie in den Simulationen im letzten Kapitel zu sehen ist, bedeutet eine Sensitivität von 100% jedoch nicht automatisch einen guten positiven prädiktiven Wert (PPV). Bei einer Prävalenz

von 0,0833% (1:1200) (Eiben, et al., 2014) für Down-Syndrom bei 25-jährigen Schwangeren ergibt sich ein PPV⁷ von nur 0,12%⁸. Das bedeutet, dass für jede Entdeckung eines Kindes mit Down-Syndrom acht⁹ gesunde Kinder durch Amniozentese sterben mussten. Bei 40-jährigen Schwangeren (bei einer Prävalenz von 1:100) ist der PPV etwas besser, beträgt aber nur 1,4%¹⁰, was bedeutet, dass für jede vier entdeckten Kinder mit Down-Syndrom etwa drei¹¹ gesunde Kinder sterben mussten. Dieses Ergebnis ist jedoch deutlich besser, als Schwangeren ohne vorheriges Serum-Screening direkt eine Amniozentese zu empfehlen. Dennoch kommt es weiterhin zu Fehlgeburten gesunder Kinder infolge des Tests. Daher empfahl der Autor dieser Arbeit, dass Frauen unter 35 Jahren aufgrund der sehr niedrigen Prävalenz in dieser Altersgruppe weder ein Screening noch eine Amniozentese durchführen lassen sollten (Müller, 1995).

Diese Empfehlung wurde in den folgenden Jahren leider oft nicht korrekt kommuniziert, sodass der Screening-Test auch bei vielen jüngeren Frauen zur Anwendung kam. Dies führte dazu, dass tausende gesunde Kinder durch unnötige Amniozentesen getötet wurden, die aufgrund falsch positiver Testergebnisse durchgeführt wurden (Benz, et al., 1993). Dies zeigt die Bedeutung einer suffizienten Risikokommunikation. Den jungen Frauen und wohl auch ihren behandelnden Ärzten war wohl zu keinem Zeitpunkt bewusst, dass auch bei einem positiven Testergebnis die Wahrscheinlichkeit ein krankes Kind zu gebären viel geringer war als ein gesundes Kind durch den nachfolgenden Bestätigungstest: die Amniozentese zu verlieren. Oft verstehen diese statistischen Größen auch die medizinischen Protagonisten selbst nicht vollständig und können somit auch ihre Patienten nicht ausreichend aufklären (Müller, et al., 1992) (Bramwell, et al., 2006) (Gigerenzer, 2013).

Der Kombi-Ring soll durch seine verbesserte Anschaulichkeit Abhilfe schaffen und eine klarere Visualisierung der Daten ermöglichen. Dadurch können sowohl Ärzte als auch Patienten in der Risikokommunikation auf verständliche Daten zurückgreifen und fundierte Entscheidungen treffen.

In dieser Arbeit wurde der Fokus auf PPV und ähnliche Konzepte gelegt, da sie in der medizinischen Risikokommunikation eine besonders wichtige Rolle spielen. Es sind jedoch bei weitem nicht die einzigen relevanten Begriffe. Auch Konzepte wie NNT (Number Needed to Treat)

⁷ Die Berechnung der PPV-Werte wurde im Kapitel 4.4.5 mithilfe des Kombi-Rings und des Satzes von Bayes ausführlich erklärt.

⁸ $PPV_{25} = \frac{100\% \cdot 0,083\%}{100\% \cdot 0,083\% + (1 - 28,53\%) \cdot (1 - 0,083\%)} = 0,12\%$

⁹ $\frac{Abortrat}{PPV_{25}} = \frac{1,03\%}{0,12\%} = 8,6$

¹⁰ $PPV_{40} = \frac{100\% \cdot 1\%}{100\% \cdot 1\% + (1 - 28,53\%) \cdot (1 - 1\%)} = 1,4\%$

¹¹ $\frac{Abortrat}{PPV_{40}} = \frac{1,03\%}{1,4\%} = 0,74$

und NNH (Number Needed to Harm)¹² spielen eine wichtige Rolle in der Medizin, die mithilfe des Kombi-Rings besser unterstützt werden könnten, ähnlich wie in dieser Arbeit ausführlich PPV behandelt wurde.

Abbildung 46: Darstellung von NNT und NNH mithilfe des Kombi-Rings

Es sollte sichergestellt werden, dass sowohl Patienten als auch medizinisches Personal die Risiken und den Nutzen einer Behandlung verstehen, um informierte Entscheidungen treffen zu können. Zu beachten ist jedoch, dass auch so präferierte Kennzahlen wie NNT und NNH ihre Probleme haben, da sie die Wechselwirkungen zwischen dem therapeutischen Effekt und dem Auftreten von Nebenwirkungen nicht abbilden. Unabhängig davon werden diese Kennzahlen oft in verschiedenen Populationen falsch angewendet, wobei die Studiengruppen und die reale Bevölkerung unterschiedliche NNT- und NNH-Werte haben müssen. D.h. NNT- und NNH-Werte aus einer Studie, die sich ja auf eine Studienpopulation beziehen können nicht direkt auf eine Anwendung bei einer realen Bevölkerung übertragen werden (Mendes, et al., 2017). Dies ist auch einfach mithilfe des Kombi-Rings grafisch zu erklären¹³.

Selbstverständlich kann der Kombi-Ring auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen, in denen Risikokommunikation eine sehr wichtige Rolle spielt, nicht nur im medizinischen Bereich. Diese werden in dieser Arbeit jedoch nicht behandelt.

¹² Auch gleiche NNT und NNH bedeuten nicht den gleichen therapeutischen oder diagnostischen Effekt (je nachdem, ob es sich um ‚Number Needed to Treat‘ oder ‚to Test‘ handelt). Die Erklärung dazu finden Sie im Kapitel 4.5.

¹³ Wichtige medizinische statistische Begriffe sind im Anhang als Infoblatt I zusammengefasst, das weitere Unterstützung für die reale Risikokommunikation bietet.

4.8 Zusammenfassung der Anwendungsszenarien in der Risikokommunikation

In den vorangegangenen Kapiteln wurden verschiedene Anwendungsaspekte des Kombi-Rings vorgestellt, um den Kombi-Ring vollständig kennenzulernen. In der Risikokommunikation kann der Kombi-Ring jedoch je nach Szenario und Risikokompetenz unterschiedlich eingesetzt werden.

1. Um den Kombi-Ring kennenzulernen, helfen Kapitel 3.1 Definition des Kombi-Rings und Kapitel 3.2 Darstellung eines Beispiels mithilfe des Kombi-Rings. Dies ist besonders wichtig, um eine Grundlage für Laien und in der Statistik unerfahrene Personen zu schaffen.
2. Für Personen, die aktiv an der Risikokommunikation teilnehmen und mitdiskutieren möchten, bieten das gesamte Kapitel 3 und Kapitel 4.1 eine gute Unterstützung, um das Entstehen des Kombi-Rings nachzuvollziehen.
3. Für Fachleute, wie medizinisches Personal, die in der Lage sein sollten, medizinische statistische Begriffe und ihre Bedeutung in der Risikokommunikation gegenüber Patienten zu erklären, um diese bei wichtigen Entscheidungen zu unterstützen, sind Kapitel 4.2 und 4.3 besonders hilfreich.
4. Kapitel 4.4 ist im Wesentlichen, um Risiken mithilfe der Wahrscheinlichkeitsanalyse mit dem Kombi-Ring präzise zu analysieren, sowohl qualitativ als auch quantitativ.
5. Der Kombi-Ring ist kein statisches Werkzeug. Sobald man mit der Methode vertraut ist, kann man im Kopf verschiedene logische Szenarien durchspielen, bevor man die Ringe auf Papier zeichnet. Dies hilft, die Risikokompetenz zu trainieren. Im Kapitel 4.6 wird ein Beispiel dafür erläutert.
6. Um in komplizierten Situationen besser zurechtzukommen und lebenswichtige Entscheidungen nicht durch komplizierte Zahlen und Formeln zu erschweren, sollte der Kombi-Ring mehrfach verwendet und eigenständig weiterentwickelt werden. Es ist zu hoffen, dass Kapitel 4.7 diesen Zweck erfüllen kann.
7. Risikokommunikation findet nicht nur zwischen Laien und Fachleuten statt. Auch Fachleute tauschen ihre Meinungen aus und geben Forschungsergebnisse weiter. Mithilfe des Kombi-Rings und einer einheitlichen Darstellung statistischer Begriffe sollten die Forschungsergebnisse besser gegliedert und verständlicher kommuniziert werden.

5 Evaluation der Kombi-Ring-Methode

Der Kombi-Ring als neu konzipierte grafische Möglichkeit der Risikokommunikation sollte nicht nur weiter erforscht und verbessert, sondern auch in der Praxis getestet werden, um seine Effektivität besser zu erfassen. Die praktische Nutzbarkeit, Effektivität und Anwendbarkeit des Kombi-Rings wurde in Form von Interviews und Umfragen im Unterricht evaluiert, auch im Vergleich zu anderen gängigen grafischen Darstellungsmöglichkeiten.

5.1 Interview mit drei ausgewählten Personen

Um die statistischen Visualisierungen des Kombi-Rings aus verschiedenen Perspektiven zu bewerten, wurden gezielt drei Interviewpartner ausgewählt, die unterschiedliche Wissensstände und Erfahrungen im Umgang mit Statistik repräsentieren. Die Auswahl erfolgte bewusst, um die Methode des Kombi-Rings aus vielfältigen Erfahrungs- und Wissenshorizonten zu analysieren.

5.1.1 Beschreibung des Interviews

Die Interviewpartner waren:

1. Ein Gymnasiast, der bisher keine Erfahrungen mit Statistik gesammelt hat und mit gängigen grafischen Darstellungsmethoden nicht vertraut ist.
2. Eine Medizinstudentin, die im Rahmen ihres Studiums erste Berührungspunkte mit Statistik hatte, sich jedoch bisher nicht intensiv mit deren Anwendung auseinandergesetzt hat.
3. Ein Arzt aus einer Forschungspraxis, der regelmäßig mit statistischen Verfahren arbeitet und dabei medizinische Daten analysiert und interpretiert.

Die drei Teilnehmer wurden gebeten, die Arbeit bis einschließlich Kapitel 4.4.1 zu lesen und anschließend eine einheitliche Fragestellung zu beantworten. Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und in komprimierter Form ausgewertet, um wesentliche Aussagen und Perspektiven darzustellen ¹⁴.

5.1.2 Ergebnisse der Interviews

Die Reaktionen der Interviewpartner spiegelten ihre unterschiedlichen Vorkenntnisse und Perspektiven wider:

¹⁴ Vollständige Transkriptionen der Interviews sind im Anhang verfügbar.

- **Gymnasiast** : Der Gymnasiast zeigte Interesse und betonte die visuelle Attraktivität des Kombi-Rings. Allerdings fällt es ihm aufgrund mangelnder Vorkenntnisse schwer, komplexere Konzepte wie Sensitivität und Spezifität vollständig nachzuvollziehen. Dennoch bewertete er die intuitive Gestaltung der Methode positiv und hob hervor, dass sie als Einstiegshilfe für Laien geeignet sei.
- **Medizinstudentin** : Die Medizinstudentin konnte die Inhalte der Arbeit gut nachvollziehen und hob die praktische Anwendbarkeit der Visualisierungsmethode hervor. Besonders betont sie den Mehrwert des Kombi-Rings bei der Vermittlung medizinischer Begriffe und statistischer Zusammenhänge, die häufig schwer verständlich sind. Sie sah in der Methode ein nützliches Werkzeug, um das Verständnis von Diagnosestatistiken zu verbessern.
- **Arzt** : Der Arzt war von der Methode besonders beeindruckt. Er betonte, dass der Kombi-Ring nicht nur die Vermittlung komplexer statistischer Begriffe wie Sensitivität, Spezifität und positiver prädiktiver Wert (PPV) erleichterte, sondern auch in der medizinischen Praxis ein nützliches Instrument sein könnte. Er merkte an, dass der Kombi-Ring dazu beiträgt, statistische Informationen prägnant und visuell ansprechend darzustellen, was seine eigene Arbeit effizienter machen könnte.

5.1.3 Zusammenfassung der Ergebnisse

Trotz der unterschiedlichen Hintergründe der Interviewpartner waren die Rückmeldungen durchweg positiv. Die Methode wurde übereinstimmend als intuitiv und hilfreich für die Vermittlung statistischer Zusammenhänge bewertet.

- **Zentrale Gemeinsamkeit** : Alle Teilnehmer hoben hervor, dass der Kombi-Ring statistische Inhalte auf eine Weise vermittelt, die leicht verständlich und visuell ansprechend ist.
- **Individuelle Unterschiede** : Während der Gymnasiast die Methode eher als Laienhilfe sah, betonten die Medizinstudentin und der Arzt die praktische Anwendbarkeit in der medizinischen und wissenschaftlichen Praxis.

Die einheitliche Fragestellung ermöglichte nicht nur den Vergleich der unterschiedlichen Perspektiven, sondern auch die Identifikation von zentralen Stärken der Methode. Insbesondere die intuitive und leicht verständliche Visualisierung statistischer Konzepte wurde von allen Teilnehmern als ein deutlicher Mehrwert hervorgehoben.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Vielseitigkeit und Effektivität des Kombi-Rings als Werkzeug zur Darstellung komplexer Daten.

5.2 Evaluation der Methode im Unterricht

Die Visualisierung medizinischer Begriffe spielt eine zentrale Rolle im Statistikunterricht, insbesondere wenn es um die Vermittlung von Wahrscheinlichkeiten und deren Interpretation geht (Binder, et al., 2023). Im Rahmen der Unterrichtseinheit wurde die praktische Nutzbarkeit des **Kombi-Rings** mit anderen gängigen grafischen Darstellungsformen, insbesondere dem Doppelbaum, verglichen und bewertet.

5.2.1 Beschreibung der Ablauf

Zur empirischen Untersuchung der Nutzbarkeit des Kombi-Rings wurden fünf in der medizinischen Praxis häufig verwendete Begriffe mithilfe des Kombi-Rings als auch mit dem Doppelbaum vermittelt. Die Einführung in den Kombi-Ring dauerte etwa 12 Minuten¹⁵. Anschließend beantworteten die Studierenden vier gezielte Fragen zur Bewertung der Darstellungsformen.

Die fünf medizinischen Begriffe Prävalenz, Sensitivität, Spezifität, PPV und NPV wurden in Abschnitt 4.2.2 erklärt. Im Unterricht wurde Abbildung 21 verwendet, die die Begriffe mithilfe des Kombi-Rings darstellt. Die anderen grafischen Möglichkeiten, wie der Doppelbaum, das Häufigkeitsnetz und das Flächendiagramm, wurden den Studierenden bereits drei Wochen zuvor vermittelt und so eingesetzt, wie sie bisher unterrichtet wurden.

Im Anschluss an die Unterrichtseinheit füllten die Teilnehmenden einen anonymen Fragebogen aus. Die vier Fragen lauteten dabei:

1. Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu: "Der Kombi-Ring hilft mir Wahrscheinlichkeiten innerhalb der Diagnostik einzuschätzen?" (Stimme voll und ganz zu bis Stimme überhaupt nicht zu - 5er Likert-Skala)
2. Wie sehr stimmen Sie der Aussage zu: " Der Doppelbaum hilft mir Wahrscheinlichkeiten innerhalb der Diagnostik einzuschätzen?" (Stimme voll und ganz zu bis Stimme überhaupt nicht zu - 5er Likert-Skala)
3. Welche der beiden Darstellungen – Kombi-Ring oder Doppelbaum – würden Sie in der Zukunft bevorzugt verwenden, um medizinisch-statistische Information innerhalb der Diagnostik zu analysieren und zu interpretieren? (Doppelbaum, Kombi-Ring, eine andere)
4. Wenn eine andere: welche?

¹⁵ Die Präsentation befindet sich im Anhang.

5.2.2 Auswertung der Befragung

An der Befragung nahmen ursprünglich 50 Studierende teil. Von diesen wurden fünf Datensätze ausgeschlossen:

- Zwei Studierende gaben keine Antworten.
- Eine Person beantwortete den Fragebogen nur teilweise.
- Zwei weitere Datensätze wurden als unplausibel eingestuft, da ausschließlich extreme Antworten (nur 1 oder nur 5 Punkte) vergeben wurden und zusätzlich „andere Methode“ ohne spezifische Angabe angegeben wurde.

Somit flossen die Antworten von 45 Studierenden in die Auswertung ein¹⁶.

Abbildung 47: Anzahl der Antworten zu Kombi-Ring und Doppelbaum

¹⁶ Die Rohdaten der Auswertung befindet sich im Anhang

Abbildung 47 zeigt die Verteilung der Antworten auf die Fragen zu den beiden Darstellungsformen.

- **Kombi-Ring:**
 - 11 von 45 Studierenden stimmten der Aussage „Der Kombi-Ring hilft mir, Wahrscheinlichkeiten innerhalb der Diagnostik einzuschätzen“ voll und ganz zu (5 Punkte).
 - 23 bewerteten den Kombi-Ring mit 4 Punkten, 8 mit 3 Punkten, und 3 mit 2 Punkten.
 - Kein einziger Studierender vergab die niedrigste Bewertung (1 Punkt).
- **Doppelbaum:**
 - Nur 5 Studierende bewerteten den Doppelbaum mit 5 Punkten.
 - 6 gaben 4 Punkte, 13 vergeben 3 Punkte, weitere 13 bewerteten mit 2 Punkten, und 8 Studierende vergaben die niedrigste Bewertung (1 Punkt).

Die Ergebnisse zeigen eine klare Präferenz der Studierenden für den Kombi-Ring.

Abbildung 48: Auswahl zwischen Kombi-Ring und Doppelbaum

Die Antworten auf die dritte Frage – „Welche Methode würden Sie bevorzugen?“ – bestätigen diesen Trend, wie die Abbildung 48 diese deutliche Präferenz veranschaulicht:

- 39 von 45 Studierende haben sich für den Kombi-Ring entschieden.
- Nur 6 Studierende bevorzugen den Doppelbaum.

Es ist deutlich zu erkennen, dass die meisten Studierenden vom Kombi-Ring überzeugt sind und ihn in der Zukunft bevorzugt verwenden würden, um medizinisch-statistische Informationen innerhalb der Diagnostik zu analysieren und zu interpretieren.

Bei der vierten Frage gaben zwei Studierende alternative Vorschläge an: Flächendiagramm und Säulendiagramm. Beide hatten jedoch in der dritten Frage bereits den Kombi-Ring gewählt. Daraus lässt sich schließen, dass Antworten diese als ergänzende Präferenzen zu verstehen sind. Aufgrund der geringen Anzahl wurde Frage 4 aus der quantitativen Analyse ausgeschlossen.

5.2.3 Statistische Analyse der Ergebnisse

Um das Ergebnisse von der Evaluation in der Unterricht zu verdeutlichen, wurde jetzt eine Hypothese getestet. In dieser Stichprobe von 45 Studierenden fanden 39, dass der Kombi-Ring besser ist.

- Die Nullhypothese (H_0) lautet, dass der Kombi-Ring nicht besser ist ($P=0,5$). D.h. die Erfolgswahrscheinlichkeit beträgt 50%
- Die Alternativhypothese (H_1) lautet, dass der Kombi-Ring besser ist ($P > 0,5$). D.h. die Erfolgswahrscheinlichkeit ist größer als 50%

Weitere gegebene Werte:

- Stichprobengröße (N): 45
- Mittelwert (μ): $\mu = N * P = 45 * 0,5 = 22,5$
- Standardabweichung (σ): $\sigma = \sqrt{N * P * (1 - P)} = \sqrt{45 * 0,5 * (1 - 0,5)} \approx 3,35$
- 95%-Konfidenzintervalls ($\mu \pm 2 * \sigma$) $\approx 15,8$ bzw. 29,2

Abbildung 49: Nullhypothese widerlegt mithilfe der Gaußverteilung

Die Abbildung 49 verdeutlicht, dass der beobachtete Wert $n=39$ weit außerhalb des Konfidenzintervalls liegt, der unter H_0 erwartet wird, sodass H_0 mit hoher Sicherheit abgelehnt werden kann. Es lässt sich daraus schließen, dass der Kombi-Ring deutlich besser ist als der Doppelbaum.

Zur weiteren Analyse der Daten wurden die Frage zwei und drei nochmal unter der Lupe genommen. Vergleichen Sie bitte Abbildung 47 und Tabelle 4.

Es wurde ein verbundener t-Test durchgeführt, um festzustellen, ob die Unterschiede in den einzelnen Bewertungen zwischen dem Kombi-Ring und dem Doppelbaum statistisch signifikant sind. Der t-Test wurde gewählt, da es sich um verbundene Daten handelt (Lübke & Vogt, 2014, p. 157), bei denen jede Person beide Visualisierungsmethoden bewertet hat. Hätte es separate Gruppen von Studierenden gegeben, von denen eine Gruppe nur den Kombi-Ring bewertet und die andere Gruppe nur den Doppelbaum, wären die Daten unverbunden (unabhängig). Der verbundene t-Test wurde durchgeführt, um die Unterschiede in den Bewertungen zwischen Kombi-Ring und Doppelbaum zu analysieren.

- **Nullhypothese (H_0)** : Der Mittelwert der Differenzen ist gleich null ($\mu_D=0$), d.h, es gibt keinen Unterschied zwischen den Bewertungen.
- **Alternativhypothese (H_1)** : Der Mittelwert der Differenzen ist ungleich null ($\mu_D \neq 0$).

Studierende	Kombi-Ring	Doppelbaum	Studierende	Kombi-Ring	Doppelbaum	Studierende	Kombi-Ring	Doppelbaum
1	2	3	16	5	5	31	4	3
2	5	1	17	5	5	32	3	3
3	3	5	18	4	2	33	4	2
4	2	1	19	4	3	34	4	2
5	3	1	20	4	3	35	5	3
6	4	2	21	4	3	36	3	3
7	4	2	22	2	1	37	4	3
8	5	1	23	4	2	38	4	2
9	4	4	24	4	3	39	4	4
10	5	3	25	3	4	40	3	5
11	4	4	26	5	1	41	5	1
12	4	3	27	4	2	42	5	2
13	4	2	28	4	2	43	3	3
14	5	2	29	4	1	44	4	4
15	4	2	30	5	4	45	3	5

Tabelle 4: Einschätzungen der Studierenden zum Kombi-Ring und Doppelbaum

Die deskriptive Analyse der Daten aus der Tabelle 4 ergab folgende Werte:

- Anzahl der Studierende: $N = 45$
- Mittelwert des Kombi-Rings ($\bar{X}_{\text{Kombi-Ring}} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$): 4.13
- Mittelwert des Doppelbaums ($\bar{X}_{\text{Doppelbaum}} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$): 2,64
- Mittelwert der Differenzen ($\bar{D} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_{\text{kombin-Ring}} - X_{\text{Doppelbaum}})}{N}$): 1.22
- Standardabweichung der Differenzen ($S_D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (D_i - 1,22)^2}{N-1}}$): 1,54

Die Standardabweichung von $S_D=1,54$ zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Bewertungen der beiden Visualisierungsmethoden leicht variieren, was auf eine gewisse Konsistenz in den Präferenzen der Studierenden hinweist. Der Mittelwert der Differenzen ($\bar{D}=1.22$) bestätigt, dass der Kombi-Ring insgesamt höher bewertet wurde als der Doppelbaum. Die Standardabweichung ist außerdem ein zentraler Bestandteil der Berechnung der Test im verbundenen t-Test, der die Signifikanz des Unterschieds zwischen den beiden Mittelwerten bewertet.

Die Ergebnisse des verbundenen t-Tests lauten:

- Mittelwert der Differenzen: $\bar{D}=1.22$
- Standardabweichung der Differenzen: $S_D=1,54$
- Teststatistik: $T = \frac{\bar{D}}{SD/\sqrt{N}} = 5.34$
- Freiheitsgrade: $df = N-1 = 44$
- p-Wert¹⁷: $3,11 \times 10^{-6}$
- Signifikanzniveau: $\alpha = 0,05$

Da der p-Wert deutlich unter dem Signifikanzniveau von 0,05 liegt, kann die Nullhypothese (H_0) mit hoher Sicherheit verworfen werden. Dies zeigt, dass die Unterschiede zwischen den Bewertungen des Kombi-Rings und des Doppelbaums statistisch signifikant sind.

Die Ergebnisse der Unterrichtsevaluation bestätigen die hohe Akzeptanz des Kombi-Rings unter den Studierenden. Im Vergleich zu herkömmlichen Darstellungen wie dem Doppelbaum bietet der Kombi-Ring eine intuitivere und effektivere Möglichkeit, medizinisch-statistische Begriffe zu analysieren und zu interpretieren. Die methodische Einführung dieser Darstellung im Statistikerunterricht zeigt, dass er ein vielversprechendes Werkzeug für die medizinische Praxis sein kann.

5.3 Zusammenfassung zu Evaluation

Die Evaluation im Unterricht sowie die zuvor durchgeführte Expertenbefragung zeigen eine klare und eindeutige Präferenz für den Kombi-Ring. Dies verdeutlicht dessen Potenzial als intuitives und effektives Werkzeug zur Vermittlung und Analyse medizinisch-statistischer Begriffe, sowohl im Unterricht als vor allem auch in der praktischen Anwendung.

¹⁷ Der p-Wert wurde aus der t-Verteilung mit $df=44$ und der berechneten Teststatistik $T=5.34$ abgeleitet. In Excel können die Survival Function (SF) zur Berechnung des p-Werts für eine t-Verteilung wie folgt verwendet werden:
 $p = 2*(1-(T.VERT(5,34;44;WAHR)))$

6 Fazit und Empfehlung

In der Risikokommunikation spielen grafische Darstellungen eine entscheidende Rolle, da sie komplexe Informationen oft zugänglich und verständlich machen. Sie helfen dabei, nicht nur mathematische, sondern auch psychologische Barrieren zu überwinden, indem sie abstrakte Konzepte visuell greifbar machen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Zielgruppe, z.B. wie etwa Ärzte und Patienten, zwar mathematisches Vorwissen hat, jedoch nicht in ausreichendem Maße, um in kurzer Zeit fundierte Entscheidungen treffen zu können.

6.1 Fazit

Der in dieser Arbeit erstmals vorgestellte Kombi-Ring ist die derzeit einzige grafische Methode der Risikokommunikation, die sowohl die Datenstruktur als auch das Datenverhältnis darstellt und dabei eine Verständlichkeit auf den ersten Blick ermöglicht. Der Kombi-Ring bietet eine klare und präzise Methode zur Darstellung komplexer Daten, erleichtert das Verständnis statistischer Zusammenhänge und unterstützt fundierte Entscheidungen. Durch die visuelle Darstellung können wir Muster und Trends leichter erkennen und die Genauigkeit unserer Analysen verbessert werden. Mit Hilfe des Kombi-Rings sind wir besser gerüstet, um uns im Daten-Dschungel zurechtzufinden.

In dieser Arbeit wurde zunächst das Problem dargestellt, warum effiziente und effektive Risikokommunikation, insbesondere im medizinischen Bereich, von entscheidender Bedeutung ist. Es wurde betont, dass die fehlende Standardisierung von Begriffen zusätzlich zu den ohnehin komplexen statistischen und medizinischen Konzepten zu weiterer Verwirrung führen kann. Anschließend wurde der aktuelle Forschungsstand sowie gängige grafische Darstellungsmöglichkeiten vorgestellt, die die Risikokommunikation unterstützen sollen. Danach wurden wichtige Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, wie der Satz von Bayes, erläutert, um nicht nur das Verhalten der Daten zu berechnen, sondern auch relevante Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.

Nach dem ersten Kapitel der Einleitung und dem zweiten Kapitel über den theoretischen Hintergrund begann im dritten Kapitel die Vorstellung einer neuen grafischen Möglichkeit der Risikokommunikation: der Kombi-Ring. Dieser wurde nicht nur mit umfangreichen Abbildungen dargestellt, sondern auch durch praktische und rechnerische Beispiele als Anwendung erläutert. Weiterhin wurde erklärt, warum die Ringform Vorteile gegenüber Balken- oder Kuchenformen bietet. Die Unterschiede in der Darstellung und Anwendung zwischen dem Kombi-Ring und anderen vier gängigen Methoden wurden ebenfalls vorgestellt und erläutert.

Im vierten Kapitel wurde mithilfe von Platons Höhlengleichnis und der Darstellung eines dreidimensionalen Gegenstands das Prinzip des Kombi-Rings erläutert. Die vier Anwendungsspekte des Kombi-Rings wurden dann mit zahlreichen Abbildungen und praktischen Beispielen erklärt. Der Kombi-Ring wurde in dieser Arbeit für die grafische Darstellungsmöglichkeiten der Risikokommunikation entwickelt und ermöglicht nicht nur eine verständlichere Darstellung und Erklärung medizinischer statistischer Begriffe, sondern eignet sich auch hervorragend für das Verstehen und Lösen bayesianischer Aufgaben, sowohl qualitativ als auch quantitativ. Zusätzlich bieten Hilfsmittel wie eine Lupe oder exponentielle Darstellungsmöglichkeit die Möglichkeit, auch extrem kleine bzw. große Werte klar und deutlich grafisch darzustellen. Durch eine gedankliche Simulationsbeschreibung wurde der Verlauf des positiven prädiktiven Werts (PPV) mithilfe des Kombi-Rings deutlich erklärt, insbesondere in Bezug darauf, wie stark er von der Prävalenz abhängt. Nicht nur PPV und ähnliche Konzepte spielen mithilfe des Kombi-Rings eine wichtige Rolle in der diagnostischen Risikokommunikation, auch NNT und NNH sind entscheidend für die therapeutische Risikokommunikation, wobei der Kombi-Ring auch weitere Anwendungsbereiche unterstützt.

Abschließend hat sich der Kombi-Ring als ein mächtiges Werkzeug erwiesen, das nicht nur die Kommunikation und das Verständnis von Risiken verbessert, sondern auch in der pädagogischen Praxis zur Verdeutlichung komplexer statistischer Konzepte beiträgt.

6.2 Empfehlung

Auf Grundlage, der in dieser Arbeit bereits dargestellten Vorteile des Kombi-Rings wird nicht nur eine einheitliche Definition der statistischen Begriffe empfohlen, sondern auch eine Darstellung mithilfe des Kombi-Rings. Wie in Abbildung 21 gezeigt, ermöglicht der Kombi-Ring sowohl das Datenverhältnis als auch die Datenstruktur darzustellen. Dies fördert eine klare und effektive Risikokommunikation, die nicht nur die Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen verbessert, sondern auch das Verständnis bei den Anwendern, sowohl bei Medizinern als auch bei Patienten. So wird Statistik in eine für alle verständliche Sprache übersetzt - durch eine verständliche grafische Darstellung. Letztlich ist es entscheidend, dass die Risikokommunikation präzise und verständlich erfolgt, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen und Vertrauen zu schaffen.

Infoblatt I

- Th+ = = Therapie wirkt
- Th- = = Therapie wirkt nicht
- N+ = = mit Nebenwirkung
- N- = = ohne Nebenwirkung
- Th+ | N- = = Therapie wirkt ohne Nebenwirkung
- Th- | N- = = Therapie wirkt nicht und keine Nebenwirkung
- Th+ | N+ = = Therapie wirkt mit Nebenwirkung
- Th- | N+ = = Therapie wirkt nicht aber Nebenwirkung

$$NNT^* = \frac{[Th+]}{[Th+]+[Th-]} = \frac{\text{yellow}}{\text{yellow} + \text{blue}}$$

$$NNH^* = \frac{[N+]}{[N+]+[N-]} = \frac{\text{hatched}}{\text{hatched} + \text{dotted}}$$

$$NNT = 1: \frac{1}{NNT^*}$$

$$NNH = 1: \frac{1}{NNH^*}$$

- PPV: Positiver prädiktiver Wert
- NPV: Negativer prädiktiver Wert
- NNT: Number Needed to Treat – Behandlungszahl
- NNH: Number Needed to Harm – Schadenszahl

Infoblatt II

Steve-Problem *

der Weg mithilfe des Kombi-Rings zu qualitativen und quantitativen Antworten bei bayesianischen Aufgaben

* Quelle: Tversky, A. & Kahneman, D., 1974. *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases*. s.l.: Psychology Press.

7 Literaturverzeichnis

arznei-telegramm, R., 2015. Sitagliptin und Tecos: wie eine Negativstudie zur Positivstudie wird. *arznei-telegramm*, Band 46, pp. 61-2.

arznei-telegramm, R., 2023. Tendenziöse Netzwerk-Metaanalyse zu Arzneimitteln bei Typ-2-Diabetes. *arznei-telegramm*, Band 54, pp. 33-4.

Böcherer-Linder, K. & Eichler, A., 2017. The impact of visualizing nested sets. An empirical study on tree diagrams and unit squares. *Frontiers in Psychology*, 10.303(<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00632>).

Böcherer-Linder, K. & Eichler, A., 2019. How to improve performance in bayesian inference tasks: a comparison of five visualizations. *Front. Psychol.*, 10:267([doi: 10.3389/fpsyg.2019.00267](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00267)).

Böcherer-Linder, K. & Eichler, A., 2019. So verbessern Sie die Leistung bei Bayesianischen Inferenzaufgaben: Ein Vergleich von fünf Visualisierungen. *Front. Psychol.*, Band 10.

Basu, A. et al., 2021. *Diagrammatische Darstellung und Inferenz*. Cham: Springer International Publishing.

Benz, R. et al., 1993. Serum-Screening auf Down-Syndrom bei Frauen unter 35 Jahren. *Geburtshilfe und Perinatologie*, Band 197, pp. 205-208.

Binder, K., Krauss, S. & Bruckmaier, G., 2015. Effects of visualizing statistical information. an empirical study on tree diagram and 2x2 tables. *Front. Psychol*, 6:1186([doi: 10.3389/fpsyg.2015.01186](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01186)).

Binder, K., Krauss, S. & Wiesner, P., 2020. A New Visualization for Probabilistic Situations Containing Two Binary Events: The Frequency Net. *Front. Psychol.*, Band 11.

Binder, K., Steib, N. & Krauss, S., 2023. Von Baumdiagrammen über Doppelbäume zu Häufigkeitsnetzen – kognitive Überlastung oder didaktische Unterstützung?. *Journal für Mathematik-Didaktik*, Band 44, pp. 471-503.

Bodemer, N. & Gaissmaier, W., 2012. *Risk Communication in Health*. s.l.:Springer, Dordrecht.

Bortz, J. & Schuster, C., 2010. *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler*. Berlin / Heidelberg: Springer.

- Bramwell, R., West, H. & Salmon, P., 2006. Health professionals and service users' interpretation of screening test results: Experimental study. *British Medical Journal*, Band 333, p. 284 ff.
- Brase, G., 2009. Bildliche Darstellungen im statistischen Denken. *Appl. Cogn. Psychol.*, Band 23, p. 369–381.
- Bruckmaier, G., Binder, K., Krauss, S. & Kufner, H. -M., 2019. An eye-tracking study of statistical reasoning with tree diagrams and 2*2 tables.. *Frontiers in Psychology*, 10.303(<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00632>).
- Eddy, D., 1982. Probabilistisches Denken in der klinischen Medizin: Probleme und Möglichkeiten. *Urteilsbildung unter Unsicherheit: Heuristik und Verzerrungen*, p. 249–267..
- Eiben, B., Glaubitz, R. & Kagan, K. O., 2014. Nichtinvasive Pränataldiagnostik. *Medizinische Genetik*, Band 26, pp. 382-390.
- Ellis, K. M., Cokely, E., Ghazal, S. & Garcia-Retamero, R., 2014. Do people understand their home HIV test results? Risk literacy and information search. *Proc. Hum. Fact. Ergon. Soc. Annu. Meet*, 58(DOI: 10.1177/1541931214581276), pp. 1323-1327.
- Evans, J. & Stanovich, K., 2013. Dual-process theories of higher cognition: advancing the debate. *Perspectives on Psychological Science*, Band 8, pp. 223-241.
- Fagerlin, A., Zikmund-Fisher, B. J. & Ubel, P. A., 2011. Helping Patients Decide: Ten Steps to Better Risk Communication. *JNCI Journal of the National Cancer Institute*, 103(19), pp. 1436-1443.
- Gigerenzer, G., 2013. *Risiko. Wie man die richtigen Entscheidungen trifft*. München: C. Bertelsmann.
- Gigerenzer, G. & Edwards, A., 2003. Simple tools for understanding risks: from innumeracy to insight. *BMJ*, Band 327, pp. 741-4.
- Gigerenzer, G. & Hoffrage, U., 1995. Wie man Bayesianisches Denken ohne Anleitung verbessern kann: Frequenzformate. *Psychol*, Band 102, pp. 684-704.
- Gillard, E., Van Dooren, W., Schaeken, W. & Verschaffel, L., 2009. Dual processes in the psychology of mathematics education and cognitive psychology. *Human Development*, Band 52, pp. 95-108.
- Hackelöer, B., 2006. Wie notwendig ist invasive Pränataldiagnostik?. *Gynäkologe*, Band 39, p. 878–882.

- Harding-Zentrum, S., 2024. *Risikokommunikation*. [Online] Available at: <https://www.hardingcenter.de/de/forschung/risikokommunikation> [Zugriff am 01 09 2024].
- Hensel, A., 2017. *VisRisk - Visualisierung und Kommunikation komplexer Evidenz in der Risikobewertung*. [Online] Available at: <https://www.hardingcenter.de/de/forschung/visrisk-visualisierung-und-kommunikation-komplexer-evidenz-in-der-risikobewertung> [Zugriff am 05 09 2024].
- Heyman, B., 2009. *Das Konzept des Risikos*. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198569008.003.01> : Oxford Academic .
- Hoffrage, U. & Gigerenzer, G., 1998. Using natural frequencies to improve diagnostic inferences.. *Acad. Med.*, 73(DOI:10.1097/0001888199805000-00024), pp. 538-540.
- Hoffrage, U., Gigerenzer, G., Krauss, S. & Martignon, L., 2002. Darstellung erleichtert das Denken: was Eigenfrequenzen sind und was nicht. *Cognition*, Issue 84, pp. 343-352.
- Hoffrage, U., Hafenbrädl, S. & Bouquet, C., 2015. Natural frequencies facilitate diagnostic inferences of managers. *Front. Psychol*, 6:642(doi: 10.3389/fpsyg. 2015.00642).
- Hoffrage, U. & Koller, M., 2015. Chances and risks in medical risk communication. *GMSGerMedSci.2*, Band 13.
- Hoffrage, U., Lindsey, S., Hertwig, R. & Gigerenzer, G., 2000. Communicating statistical information. *Science*, 290(DOI: 10.1126/science.290.5500.2261), pp. 2261-2262.
- Hoyer, A. & Zapf, A., 2021. Studien zur Evaluation diagnostischer Verfahren Teil 28 der Serie zur Bewertung wissenschaftlicher Publikationen. *Deutsches Ärzteblatt*, Band 118, pp. 555-60.
- Kahneman, D., 2016. *Schnelles Denken, langsames Denken*. s.l.:s.n.
- Khan, A., Breslav, S., Glueck, M. & Hornbæk, K., 2015. Vorteile der Visualisierung bei der Mammographie. *nt. J. Hum. Comput*, Band 83, pp. 94-113.
- Kneight, F. H., 1921. *Risiko, Unsicherheit und Gewinn*. s.l.:Boston, New York, Houghton Mifflin Company.
- Krauss, S., Weber, P., Binder, K. & Bruckmaier, G., 2020. Natürliche Häufigkeiten als numerische Darstellungsart von Anteilen und Unsicherheit - Forschungsdesiderate und einige Antworten. *Journal für Mathematik-Didaktik*, 38(1)(<https://doi.org/10.1007/s13138-019-00156-w>), p. 407.

- Löwen, R., 2020. Platons Höhlengleichnis als Leitmotiv der Mathematik. *Braunschweig Technical University: Braunschweig Digital Library*.
- Lübke, K., Gehrke, M., Horst, J. & Szepannek, G., 2020. Why We Should Teach Causal Inference: Examples in Linear Regression With Simulated Data. *Journal of Statistics Education*, 28(2), pp. 133-139.
- Lübke, K. & Vogt, M., 2014. *Angewandte Wirtschaftsstatistik - Daten und Zufall*. s.l.:Springer Gabler.
- Lehner, M. C. & Reiss, K., 2018. Entscheidungsstrategien an Vierfeldertafeln: Eine Analyse mit Blickbewegungen. *Journal für Mathematik-Didaktik*, Band 39, pp. 147-170.
- Lipkus, I., Samsa, G. & Rimer, B., 2001. General Performance on a Numeracy Scale among Highly Educated Samples. *Med Decis Making*, 1(21), pp. 37-44.
- Lipkus, I., 2007. Numeric, Verbal, and Visual Formats of Conveying Health Risks: Suggested Best Practices and Future Recommendations. *Medical Decision Making*, 27(5), pp. 696-713.
- Müller, U., 1995. *Pränatales Serum-Screening auf Down-Syndrom anhand zweier kommerzieller Analyse-Programme*. Ulm: Uni Ulm.
- Müller, U., Benz, R., Krahnert-Pilat, M. & Terinde, R., 1992. Pränatales Serum-Screening auf Down-Syndrom. *Geburtshilfe und Perinatologie*, Band 196, pp. 129-133.
- Müller, U., Benz, R., Krahnert-Pilat, M. & Terinde, R., 1992. Prenatal serum-screening for down's syndrome. *Acta Endocrinologica*, Band 126, p. 172.
- Management, D. B. W. &., 2022. *Forschungsergebnisse visualisieren*. <https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/40000030/DBWM/LeitfadenForschungsergebnisseVisualisieren.pdf>, Technische Universität Berlin.
- Mechera-Ostrovsky, T., Heinke, S. & Andraszewicz, S., 2022. Cognitive abilities affect decision errors but not risk preferences. *Psychon Bull*, Band 29, pp. 1719-1750.
- Medics, G., 2024. *Sensitivity, Specificity, PPV and NPV*. [Online] Available at: <https://geekymedics.com/sensitivity-specificity-ppv-and-npv/> [Zugriff am 05 09 2024].
- Mendes, D., Alves, C. & Batel-Marques, F., 2017. Number Necessary to Treat (NNT) in der klinischen Literatur: eine Einschätzung. *BMC Med*, 15(112).
- Park, K. & Shapira, Z., 2017. Risiko und Unsicherheit. *The Palgrave Encyclopedia of Strategic Management*.

- Peschard, I., Benétreau-Dupin, Y. & Wessels, C., 2022. *Philosophy and Science of Risk An Introduction*. London: Routledge.
- Peters, E. et al., 2007. Less is more in presenting quality information to consumers. *Med Care Res Rev.*, Band 64(2), pp. 169-190.
- Peyrolón, P., 2020. Definition des Satzes von Bayes oder das Bayes-Theorem. In: *Der Satz von Bayes*. DOI: 10.1007/978-3-658-31023-3_2: Springer Fachmedien Wiesbaden, pp. 13-21.
- Schaeffer, D., Griese, L. & Hurrelmann, K., 2024. Gesundheitskompetenz fördern. *Pflege Zeitschrift*, Band 77, pp. 10-13.
- Simon, H. A., 1996. *The Sciences of the Artificial*. s.l.:MIT Press.
- Stalph, J., Spreer, P. & Haratsis, D., 2023. *Menschen und ihre Entscheidungen verstehen*. Wiesbaden: Springer Gabler.
- Tversky, A. & Kahneman, D., 2004. *Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases*. s.l.:Psychology Press.
- Visschers, V. & Siegrist, M., 2018. Unterschiede in der Risikowahrnehmung zwischen Gefahren und zwischen Individuen.. *Psychologische Perspektiven auf Risiko und Risikoanalyse*.
- Wasan, A. D., 2021. *Wei-Ji: Every Crisis is an Opportunity*. 4 Hrsg. s.l.:Pain Medicine.
- Wegwarth, O., 2015. Medizinische Risikokommunikation. *Forum*, Band 30, pp. 208-213.
- Weinhardt, J. M. & Schaefer, R., 2022. *Uncertainty Definitions and Their Problems: A New Way Forward*. [Online] Available at: <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197501061.013.2> [Zugriff am 30 09 2024].
- Witte, K., 2019. *Angewandte Statistik in der Bewegungswissenschaft*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Wittgenstein, L., 1953. *Philosophical investigations*. Oxford: Basil Blackwell.